

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Adeliane Rodrigues Pereira
Ana Julia Aparecida Ramos
Daniele Inocência Simão
Daniele Lemes Soares Rego
Estefani de Oliveira Gonçalves
Marcos Elias Macedo
Pamella Zacharias Fornitani
Tales da Silva Alves

A Gestão Pública de Recursos Humanos na avaliação em período de estágio probatório de professores: A importância das *soft skills* na modernização da Administração Pública Educacional.

Vídeo de apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso

< <https://youtu.be/hR0Q5T5IIXM> >

Bragança Paulista, Campinas, Mauá, Taubaté- SP
2026

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

A Gestão Pública de Recursos Humanos na avaliação em período de estágio probatório de professores: A importância das *soft skills* na modernização da Administração Pública Educacional.

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Universidade Virtual do Estado de São Paulo, como exigência para obtenção do grau de Bacharel em Administração sob a orientação da Profa. Maria Lydia Fioravanti.

Bragança Paulista, Campinas, Mauá, Taubaté- SP
2026

AGRADECIMENTOS

Agradecemos o apoio mútuo ao longo desta jornada, especialmente nos momentos de maior desafio e incerteza, que foram decisivos para a construção de um trabalho inovador e consistente.

Somos profundamente gratos às nossas famílias pelo incentivo, compreensão e suporte incondicional, fundamentais para que mantivéssemos a dedicação até a conclusão deste projeto.

Registramos nosso agradecimento à Univesp pela oportunidade de vivenciar ensino de qualidade e experiências interativas a distância, e à orientadora Maria Lydia Fioravanti pela visão crítica, diálogo constante e orientações técnicas que nortearam a elaboração deste trabalho.

Agradecemos também aos profissionais e participantes que, direta ou indiretamente, contribuíram com seu tempo, conhecimento e experiências, enriquecendo as análises aqui apresentadas.

Reconhecemos a presença da graça divina, que nos guiou e sustentou tanto nos momentos de serenidade quanto nas dificuldades; agradecemos a Deus por Sua orientação constante.

Por fim, agradecemos a cada membro da equipe pelo empenho e colaboração: trabalhando em conjunto, potencializamos o conhecimento e superamos os obstáculos que surgiram ao longo do percurso.

“A ciência não é apenas um conjunto de fatos; é uma maneira de pensar e compreender o mundo.”

Albert Einstein

RESUMO

O presente estudo analisa a incorporação das *soft skills* nos processos de avaliação e contratação de professores em estágio probatório na administração pública educacional, visando uma gestão mais estratégica, humanizada e integrada entre dimensões técnicas e comportamentais. Adotando uma abordagem mista (qualitativa-quantitativa) de caráter aplicado, exploratório e descritivo, a metodologia envolveu revisão bibliográfica, questionário estruturado com docentes do estado de São Paulo e análise documental de dispositivos legais, como a Constituição Federal, a LDB, o Estatuto do Servidor de São Paulo e Decretos Municipais. Os resultados revelaram o esgotamento do modelo tradicional — focado em critérios formais e de produtividade quantitativa que invisibilizam o sofrimento docente — e apontaram uma lacuna normativa que desconsidera as habilidades socioemocionais nas avaliações, embora haja uma abertura implícita para sua aplicação. Diante de dados que destacam o trabalho em equipe, a inteligência emocional e a empatia como competências cruciais para a docência (geralmente negligenciadas ou tratadas de forma informal pelas instituições), conclui-se pela urgência de modernizar a gestão educacional pública, propondo-se a inclusão de entrevistas estruturadas, dinâmicas situacionais por competências, treinamento de avaliadores e fortalecimento do suporte macroinstitucional.

PALAVRAS-CHAVE: Gestão por Competências. Avaliação Docente. *Soft skills*. Administração Pública. Estágio Probatório.

ABSTRACT

The present study analyzes the incorporation of *soft skills* into the evaluation and hiring processes of probationary teachers within public educational administration, aiming for a more strategic, humanized management integrated between technical and behavioral dimensions. Adopting a mixed-method approach (quali-quantitative) of an applied, exploratory, and descriptive nature, the methodology involved a literature review, a structured questionnaire with teachers from the state of São Paulo, and a documentary analysis of legal provisions, such as the Federal Constitution, the LDB (Law of Guidelines and Bases of National Education), the São Paulo State Civil Servant Statute, and Municipal Decrees. The results revealed the exhaustion of the traditional model - focused on formal and quantitative productivity criteria that make teacher suffering invisible - and pointed out a regulatory gap that disregards socioemotional skills in evaluations, despite an implicit openness for their application. In light of data highlighting teamwork, emotional intelligence, and empathy as crucial competencies for teaching (which are generally neglected or treated informally by institutions), it concludes with the urgent need to modernize public educational management. It proposes the inclusion of structured interviews, competency-based situational dynamics, evaluator training, and the strengthening of macro-institutional support.

KEYWORDS: institutional development; socioemotional competencies; teacher evaluation; emotional intelligence; evaluation criteria.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Exemplo de competência da Secretaria de Educação das Minas Gerais	27
Figura 2 - Exemplo de competência da Secretaria de Educação de Santa Catarina.....	28
Figura 3 - Exemplo de competência da Prefeitura Municipal de Taubaté.....	28
Figura 4 - Exemplo de competência Formulário de Avaliação de Desempenho – Londrina ...	29
Figura 5 – Exemplo de competência Formulário de Avaliação de Desempenho - Londrina ...	29
Figura 6 - Divisão dos respondentes por cargos.....	33
Figura 7 - Tempo de atuação na educação dos respondentes	33
Figura 8 - Nível de atuação de ensino dos respondentes.....	34
Figura 9 - Escala Likert para identificação da opinião sobre as <i>soft skills</i> serem essenciais para a qualidade do ensino	35
Figura 10 - <i>Soft skills</i> são mais relevantes para um professor, de acordo com a opinião dos respondentes	36
Figura 11 - Avalie o nível de domínio das <i>soft skills</i> entre os professores da sua escola (na média)	38
Figura 12 - Frequências de opinião dos professores em relação à que medida a formação inicial (licenciatura) prepara professores para desenvolver <i>soft skills</i>	39
Figura 13 - Frequência de respostas em relação à escola possuir instrumentos formais para avaliar <i>soft skills</i> de professores (ex.: rubricas, observações estruturadas, feedback 360°).....	40
Figura 14 – Frequência de métodos utilizados para desenvolver <i>soft skills</i> entre professores.	41
Figura 15 - Síntese da questão aberta para os respondentes descreverem brevemente uma prática bem-sucedida ou um desafio relacionado ao desenvolvimento de <i>soft skills</i> na sua escola.....	42
Figura 16 - Escala Likert de frequência de concordância de que <i>soft skills</i> devem ser consideradas formalmente na avaliação após o estágio probatório	44
Figura 17 - Escala Likert de frequência de concordância de que <i>soft skills</i> devem ser critérios de avaliação do estágio probatório ou na contratação de professores	44
Figura 18 - Opinião sobre quais instrumentos são considerados adequados para avaliar <i>soft skills</i> em seleção/avaliação, segundo os respondentes.....	45
Figura 19 -- Risco de incluir <i>soft skills</i> como critério formal de seleção/avaliação, segundo os respondentes	46
Figura 20 - Medidas necessárias para garantir avaliações justas de <i>soft skills</i> , segundo os respondentes	47

Figura 21 - Escala Likert de avaliação do impacto que a valorização das <i>soft skills</i> teria na qualidade do ensino, segundo os respondentes	48
Figura 22 - Priorize as ações que a escola deveria tomar para integrar <i>soft skills</i> nos processos de gestão de pessoas	49
Figura 23 - Opinião sobre os recursos a serem mais investidos, segundo respondentes.....	49

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Análise comparativa da presença de competências socioemocionais (<i>soft skills</i>) em dispositivos legais da educação	30
--	----

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	11
2.1 OBJETIVO GERAL	12
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	13
3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	13
3.1 AS <i>SOFT SKILLS</i> E A ADMINISTRAÇÃO POR COMPETÊNCIAS	13
3.2 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NO SETOR PÚBLICO	15
3.3 GESTÃO POR COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO	16
3.4 AVALIAÇÃO POR COMPETÊNCIAS EM PROCESSOS SELETIVOS	17
4. METODOLOGIA.....	19
4.1 ABORDAGEM DA PESQUISA.....	19
4.2 USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL	20
4.3 COLETA DE DADOS	20
4.3.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA	20
4.3.2 PESQUISA E ANÁLISE DOCUMENTAL	21
4.3.3 FORMULÁRIO ONLINE	22
4.4 COLETA E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS	23
4.4.1 LEVANTAMENTO DO MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL	23
4.4.2 CONSTRUÇÃO DA MATRIZ TEÓRICA DE COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS (BNCC).....	23
4.4.3 LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL.....	23
4.4.4 COMPARAÇÃO ENTRE MODELOS PÚBLICOS E PRÁTICAS CONTEMPORÂNEAS DE GESTÃO POR COMPETÊNCIAS.....	24

4.5	ANÁLISE DOS DADOS	24
5.	RESULTADOS E DISCUSSÕES	25
5.1	RESULTADOS DA PESQUISA REALIZADA NO <i>GOOGLE FORMS</i>.....	31
6.	CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	51
	REFERÊNCIAS	53
	APÊNDICE A	59

1. INTRODUÇÃO

A Administração Pública contemporânea tem passado por transformações orientadas à ampliação da eficiência, da transparência e da qualidade dos serviços prestados à sociedade. No campo educacional, tais mudanças possuem extrema relevância, uma vez que a Educação constitui direito fundamental e importante instrumento de desenvolvimento social. Nesse contexto, a gestão pública de Recursos Humanos destaca-se como elemento estratégico para o fortalecimento institucional, ao buscar alinhar o desenvolvimento de competências dos servidores aos objetivos organizacionais (Oliveira, 2017) e ser um grande campo de atuação de administradores no Brasil, sendo que as empresas, de uma forma geral, devem se importar com a qualidade do seu capital humano, portanto devem se importar com gestão de pessoas, especialmente, a gestão por competências (Kuzaqui, 2024).

No âmbito da gestão de pessoas no setor público, o estágio probatório configura-se como etapa essencial na consolidação da carreira dos servidores recém-ingressos, previsto na Constituição Federal de 1988, esse período tem a finalidade de avaliar a aptidão e a capacidade para o exercício do cargo, considerando critérios como assiduidade, disciplina, responsabilidade e eficiência (Brasil, 1988). Assim, deve ser compreendido como uma oportunidade de desenvolvimento profissional e adaptação às exigências institucionais sejam públicas ou privadas (Bianchi, 2012).

Entretanto, estudos apontam que os modelos tradicionais de avaliação ainda se concentram predominantemente em aspectos técnicos e normativos, podendo comprometer a compreensão abrangente e holística das competências exigidas para o exercício da profissão, especialmente à Docência (Amorim et al, 2012). Nesse sentido, a abordagem da gestão por competências (*soft skills*) propõe uma perspectiva mais ampla de desempenho, integrando conhecimentos, habilidades e atitudes, cujo Gestores de Recursos Humanos precisam conhecer de forma sólida o conceito de competência e ser responsáveis por um conjunto de recursos, sabendo aplicar as teorias ao campo educacional, com a linguagem adequada a essa área (Kuzaqui, 2024; Sacristán, 2011).

No contexto educacional, essas competências tornam-se sobretudo relevantes, uma vez que o trabalho docente envolve, além da transmissão de conhecimentos, a mediação de relações

interpessoais, a gestão de conflitos e a construção de ambientes inclusivos e participativos (Sacriscán, 2011). Diante das transformações na gestão pública educacional e da crescente valorização das competências comportamentais no ambiente de trabalho (Oliveira, 2017), este estudo foi desenvolvido a partir da seguinte pergunta de pesquisa: como a gestão por competências tem sido aplicada no contexto docente e de que forma as *soft skills* podem ser incorporadas aos sistemas de avaliação de professores para contribuir com a modernização da gestão escolar? Desse modo, este trabalho buscou compreender o estado atual da gestão por competências no âmbito docente, identificando os modelos existentes, os conceitos atribuídos às *soft skills* no contexto escolar e as possibilidades de melhorias dos processos de avaliação docente.

A hipótese que orienta a pesquisa é que os sistemas de avaliação atualmente utilizados na gestão pública educacional se concentram predominantemente em aspectos técnicos e formais, deixando de contemplar, de forma institucional, competências comportamentais relevantes. Assim, a incorporação de critérios relacionados às *soft skills* pode contribuir para o desenvolvimento da gestão, baseada em competências, favorecendo a qualidade da atuação docente e a modernização da Administração Pública Educacional.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

O presente trabalho busca compreender como a gestão por competências tem sido aplicada no contexto docente e de que forma as *soft skills* podem ser incorporadas aos sistemas de avaliação de professores para contribuir com a modernização da gestão e se propõe apresentar melhorias que favoreçam uma gestão mais estratégica, humanizada e alinhada a essas demandas.

A avaliação do estágio probatório está prevista pela Constituição Federal de 1988:

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- I. Analisar os modelos atuais de avaliação de professores no estágio probatório na administração pública,
- II. Identificar as principais competências comportamentais (*soft skills*) relevantes para o desempenho docente;
- III. Verificar se as *soft skills* são consideradas nos processos avaliativos do serviço público;
- IV. Investigar as limitações dos modelos tradicionais de avaliação baseados predominantemente em critérios técnicos.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 AS *SOFT SKILLS* E A ADMINISTRAÇÃO POR COMPETÊNCIAS

Embora existam muitas definições para *soft skills*, todas apontam para a habilidade de se relacionar bem com os outros. Comunicação, empatia, profissionalismo e pensamento crítico fazem parte desse conjunto, mas o diferencial é ter uma atitude positiva. (National Soft skills Association, 2026).

As *soft skills* podem ser incorporadas aos modelos de gestão por competências, que se trata de um modelo de administração de pessoas mais amplo. Ele busca identificar, desenvolver, avaliar e recompensar as competências necessárias para que uma organização alcance seus objetivos. Essas competências costumam ser divididas em:

- Conhecimentos (saber): formação, teorias, legislação e conteúdo técnico;
- Habilidades (saber fazer): aplicar conhecimentos na prática e
- Atitudes (querer fazer): iniciativa, comprometimento e responsabilidade.

Oliveira (2017) traz a ideia de que, ao longo do tempo, a gestão de pessoas possui cinco características básicas:

I. Pessoas como seres humanos, ou seja, cada indivíduo possui sua própria personalidade, habilidades e níveis de compreensão. Essa ideia parte da corrente do movimento Humanismo que possui duas segmentações: i) como movimento literário e filosófico originado a partir do século XIV e ii) e a corrente de pensamento universal que prioriza a naturalidade do homem e seus interesses (Maximiano, 2019),

II. Pessoas como ativadoras de recursos organizacionais,

III. Pessoas como parceiras da organização;

IV. Pessoas como talentos fornecedores de competências e

V. Pessoas como capital humano das organizações.

O termo *soft skills* - habilidades interpessoais ou comportamentais - passou a ganhar destaque a partir da década de 1990, sobretudo com a mudança de estruturas organizacionais rígidas para modelos mais flexíveis e orientados por resultados. Até então, a produção acadêmica dava prioridade às *hard skills* - competências técnicas e específicas - como principal determinante do êxito profissional. Em relação à gestão de pessoas, temos uma abordagem mais tradicional sobre pessoas como recursos versus pessoas como capital intelectual, como Dessler (1997; 1998), Milkovich e Boudreau (1994), e Cenzo e Robbins (1996), apresentam uma visão mais funcional e operacional da administração de Recursos Humanos, sempre destacando que a gestão é uma função da administração responsável pela seleção, treinamento e remuneração a fim de manter os colaboradores capacitados para garantir a eficácia das atividades das organizações. Já Chiavenato (2010) amplia essa perspectiva ao enfatizar o desenvolvimento de competências, talentos e capital intelectual como fontes de competitividade organizacional, ou seja, enxerga as pessoas como ativadoras de competências importantes para as organizações e que a gestão de pessoas é responsável por construir esses talentos. Acrescenta-se a perspectiva de Vergara (2009), abordagem contingencial, defendendo que os modelos de gestão de pessoas devem ser adaptados às características e ao contexto específico de cada organização.

A literatura converge na compreensão de que as *soft skills* são imprescindíveis para o funcionamento eficaz das organizações contemporâneas, atuando como complemento às com-

petências técnicas. Essas habilidades incluem, entre outras, comunicação, empatia e inteligência emocional, cuja relevância para o desempenho profissional foi salientada por autores como Goleman (1995). Organizações e Instituições Educacionais também reconhecem a importância dessas competências para a formação e inserção no mercado de trabalho, conforme apontado por organismos internacionais como a OCDE (2015). À medida que as pesquisas sobre inteligência emocional avançam, observam-se também avanços nas competências socioemocionais e relacionais, reconhecidas como fatores-chave para o desempenho individual e coletivo. Desde os anos 2000, os estudos se multiplicaram, sobretudo no setor privado, que associam essas habilidades à liderança, à produtividade e à vantagem competitiva. Assim, o tema começou a ser incorporado de forma gradual às áreas de educação e à gestão pública, embora de maneira menos consolidada, evidenciando uma lacuna entre o reconhecimento teórico das *soft skills* e sua efetiva aplicação no setor público.

3.2 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NO SETOR PÚBLICO

A Constituição de 1988, prevê a descentralização político-administrativa a fim de alcançar o desenvolvimento (Brasil, 1988). Assim, divide-se a sociedade brasileira em três setores, (Oliveira, 2017):

- Primeiro setor (composto pelo governo): o Estado (União, Estados e Municípios), que atua com recursos públicos, como escolas municipais, estaduais e federais.
- Segundo setor (composto pelo mercado): empresas privadas com fins lucrativos em qualquer segmento, como a maioria das escolas particulares, cursos de idiomas, fábricas de alimentos e indústrias em geral.
- Terceiro setor (composto pela sociedade civil organizada): associações sem fins lucrativos, fundações, entidades filantrópicas e algumas instituições educacionais comunitárias ou confessionais.

Desse modo, a Educação foi atribuída aos Estados e Municípios tendo maior responsabilidade pela oferta, gestão e manutenção do ensino público. A União passou a exercer papel de coordenação e normatização, enquanto os entes subnacionais assumiram funções mais dire-

tas na implementação das políticas educacionais. Quando se trata de escolas particulares, podem integrar tanto o Segundo quanto o Terceiro Setor. Entretanto, quando possuem finalidade lucrativa e operam sob lógica empresarial, e são classificadas como organizações do Segundo Setor (Oliveira, 2017). Portanto, neste trabalho, entende-se o conceito de gestão escolar dentro da ideia de que as escolas públicas estão sob a gestão pública descentralizada, sob responsabilidades dos Estados e Municípios e as escolas particulares pertencem ao Segundo Setor, e gerem seus Recursos Humanos por meio de processos seletivos próprios.

A gestão de Recursos Humanos na Administração Pública é guiada pelos princípios da Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988). O concurso público é o principal meio de acesso, priorizando conhecimentos técnicos. (Di Pietro, 2020). No entanto, há limitações quanto à avaliação de competências comportamentais. A Gestão Pública de Recursos Humanos pode ser entendida como o conjunto de políticas e práticas voltadas à administração dos servidores públicos, com foco no desenvolvimento de competências, na valorização profissional e na melhoria do desempenho institucional. As organizações públicas devem promover ações contínuas de capacitação alinhadas às suas áreas de atuação e aos objetivos institucionais. Além de aperfeiçoar conhecimentos e habilidades dos servidores, essas iniciativas contribuem para a melhoria da qualidade e da eficiência dos serviços prestados à sociedade. Dessa forma, mais do que oferecer treinamentos isolados, as instituições precisam fomentar uma cultura permanente de aprendizagem e desenvolvimento, valorizando o capital intelectual existente e estimulando o crescimento profissional de seus colaboradores (Oliveira, 2017).

3.3 GESTÃO POR COMPETÊNCIAS NA EDUCAÇÃO

Na Literatura, o termo “gestão por competências” tem pouco uso para tratar-se de avaliação docente. O mais comum é a ideia de ensino por competências, uma vez que se busca formar pessoas com competências profissionais, intelectuais e sociais através da escola. O conceito de *soft skill* é mais comum, com foco no aluno, o que nos leva a pensar sobre a necessidade daquele que deve proporcionar uma formação por competências, leve a dominar os requisitos básicos para o cargo. Homologada em 2017, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) consolidou uma proposta educacional voltada à formação integral dos estudantes da Educação Básica. O documento estabelece diretrizes nacionais para a construção dos currículos escolares, buscando garantir uma base comum de aprendizagem em todo o país. Para isso, define dez competências gerais que devem ser desenvolvidas ao longo da trajetória escolar, integrando

conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais para a formação dos indivíduos (BNCC, 2017). Essa abordagem amplia o papel da escola para além da transmissão de conteúdos, valorizando também aspectos relacionados ao pensamento crítico, à responsabilidade, à colaboração, à autonomia e à participação social. Dessa forma, a BNCC orienta uma educação comprometida com o desenvolvimento pleno dos estudantes, preparando-os não apenas para o exercício profissional, mas também para os desafios da vida em sociedade e para o exercício da cidadania. Moraes (2020), destaca o papel do educador, por meio da formação docente e ações integradas, uma vez que ele se torna o intermediador da práxis dessas competências contempladas na BNCC.

3.4 AVALIAÇÃO POR COMPETÊNCIAS EM PROCESSOS SELETIVOS

A gestão por competências configura-se como avanço em relação ao modelo burocrático tradicional. A gestão de pessoas passou a ter caráter estratégico (Chiavenato, 2014), tornando-se fundamental o alinhamento entre as competências individuais e as necessidades organizacionais.

No serviço público, o estágio probatório constitui etapa decisiva para a consolidação da carreira dos servidores recém-ingressos; previsto na Carta Magna, esse período destina-se a avaliar a aptidão e a capacidade para o exercício do cargo, considerando aspectos como assiduidade, disciplina, responsabilidade e eficiência (Brasil, 1988). Para que a gestão por competências cumpra seu papel transformador, torna-se necessário ampliar e sistematizar instrumentos de avaliação e desenvolvimento que integrem tanto as competências técnicas quanto as comportamentais e socioemocionais.

A adoção da entrevista por competências como preditor de desempenho futuro, embora consolidada no setor privado (Chiavenato, 2020), enfrenta desafios de implementação no serviço público brasileiro. Conforme apontam estudos na área de Administração Pública, Gomes (2018) desmitifica a rigidez do modelo de concurso tradicional e as normas constitucionais de isonomia criam barreiras que restringem o uso de métodos de avaliação comportamental, limitando o potencial de modernização da gestão de talentos no setor público, adaptando as ferramentas de mercado para a realidade pública, onde o objetivo final não é o lucro, mas sim a geração de valor público e o bem-estar social.

Observa-se a necessidade de expandir o processo de Gestão por Competência, dado o conjunto de vantagens que essa abordagem proporciona, tanto em termos de desempenho quanto de alinhamento estratégico, deste modo Amorim e Silva (2011) explicam:

[...] Gestão por Competência foi se desenvolvendo aos poucos e ganhando força, ao longo dos anos, principalmente, com a necessidade do diferencial competitivo, devido às mudanças econômicas e ao fenômeno da globalização. Nesse modelo de gestão, acredita-se que as pessoas deixam de ser tratadas como recursos para serem mais valorizadas como pessoas, em que suas atitudes e comportamentos são levados em consideração e a organização busca atender não só a seus objetivos e estratégia competitiva, mas também aos objetivos de realização e desenvolvimento dos seus colaboradores. (2011, p. 107)

A incorporação de entrevistas por competências na Administração Pública é viável desde que observados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e transparência, configurando-se como alternativa plausível para a modernização dos processos seletivos, inclusive na contratação de docentes. No campo educacional, organismos internacionais ressaltam a influência das competências socioemocionais na qualidade do ensino; por exemplo, a Unesco (2019) enfatiza que professores dotados dessas habilidades tendem a promover maior engajamento e melhores resultados de aprendizagem.

Apesar desses argumentos, o modelo vigente de seleção pública apresenta limitações que dificultam a avaliação sistemática de competências comportamentais. A literatura recomenda a adoção de práticas avaliativas mais modernas e compatíveis com o ordenamento jurídico, de modo a integrar instrumentos que permitam avaliar tanto competências técnicas quanto comportamentais, ampliando a capacidade do serviço público de selecionar e desenvolver profissionais alinhados às demandas contemporâneas.

Ao analisar a seleção de gestores, Lopes (2010) ressalta que as entrevistas por competências e as dinâmicas de grupo são amplamente utilizadas no setor privado por aumentarem a eficácia na escolha de profissionais. Por outro lado, aponta que o engessamento da Administração Pública, motivado por limitações legais e pelo modelo de concurso, constitui o principal obstáculo à implementação dessas metodologias no serviço público.

Ao se confrontar a existência de uma legislação regulamentando a seleção de recursos humanos nos órgãos públicos com as competências específicas requeridas para os diversos cargos e funções do serviço público, cabe questionar se os métodos de seleção utilizados pelos órgãos públicos têm conseguido abordar as competências desejadas para as diferentes carreiras do serviço público. (p. 8)

Em síntese, a seleção por competências, alicerçada em evidências observáveis e em um perfil profissiográfico construído com a supervisão de primeira linha (liderança direta da equipe) e gestores de Recursos Humanos permite avaliar de forma integrada habilidades técnicas e comportamentais; por isso, contribui para tornar o processo seletivo mais fidedigno e alinhado às exigências do cargo, reduzindo as falhas comuns em métodos tradicionais.

4. METODOLOGIA

4.1 ABORDAGEM DA PESQUISA

A presente pesquisa caracteriza-se, quanto à sua natureza, como aplicada, pois busca gerar conhecimentos com potencial de utilização prática na modernização dos processos de gestão pública de Recursos Humanos na avaliação de professores. Em relação aos objetivos, trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório e descritivo. Exploratória, pois aborda uma temática ainda pouco consolidada na Administração Pública, especialmente em relação à incorporação de competências comportamentais em processos seletivos públicos; e descritiva, por buscar apresentar e analisar as práticas atuais na avaliação de professores, bem como suas limitações e possibilidades de melhorias. Quanto à abordagem, a pesquisa é quantitativa, uma vez que se dedica majoritariamente à interpretação de dados coletados que apontam ao uso e desenvolvimento de habilidades comportamentais, com a utilização de técnicas estatísticas descritivas básicas.

A delimitação da pesquisa é a Administração Pública no Estado de São Paulo, com foco na análise da incorporação de competências comportamentais (*soft skills*) nos processos avaliativos do estágio probatório de professores, abrangendo tanto concursos públicos quanto contratações temporárias. Não fazem parte do escopo da pesquisa a avaliação do desenvolvimento de profissionais de outras carreiras do serviço público, a análise de redes privadas de ensino ou a investigação de aspectos pedagógicos relacionados ao desempenho acadêmico dos estudantes.

Ressalta-se que o estudo se concentrará nos critérios de avaliação adotados, não contemplando outras dimensões da carreira docente. Algumas das limitações possíveis desse trabalho será a dificuldade de acesso a informações detalhadas sobre processos seletivos e de avaliação de professores e a subjetividade da análise de competências comportamentais.

4.2 USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A Inteligência Artificial foi empregada exclusivamente como instrumento de suporte técnico à escrita acadêmica, em conformidade com os princípios éticos da produção científica, preservando a autoria intelectual deste trabalho. Desta forma, as *IA's* generativas *Microsoft Copilot* e *Google Gemini* foram utilizadas apenas como ferramentas de assistência, por exemplo: refinar o tom do texto, sugerir palavras-chave, propor alternativas estéticas como paletas de cores e atmosferas para imagens e organizar gráficos em ordem crescente ou decrescente para orientar o raciocínio, assim, todo o conteúdo analítico, as interpretações, as conclusões e a autoria permanecem exclusivamente dos autores.

4.3 COLETA DE DADOS

A presente pesquisa foi desenvolvida em três frentes: pesquisa bibliográfica, análise documental e pesquisa via formulário online.

4.3.1 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

A Pesquisa Bibliográfica constitui um instrumento para mapear e sintetizar trabalhos publicados sobre um tema, permitindo ao pesquisador apreender o estado da arte. Gil (2017) define como aquela desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Seu propósito é integrar múltiplos estudos para identificar o que já se conhece e o que permanece desconhecido, com a finalidade de construir o referencial teórico necessário à compreensão das interfaces entre gestão pública, gestão de pessoas por competências, avaliação funcional docente e competências socioemocionais.

Andrade (2012) define que uma pesquisa bibliográfica inicia-se pela pré-leitura, que identifica rapidamente, por índices, prefácios e amostras de páginas, as obras potencialmente úteis; segue-se a leitura seletiva, com exame mais atento de títulos, subtítulos e capítulos para selecionar o material relevante; depois realiza-se a leitura crítica/analítica, destinada à apreensão profunda do conteúdo para análise e interpretação; por fim, a leitura interpretativa estabelece relações entre ideias, confronta posições e confirma ou refuta argumentos, orientando a escolha das fontes que sustentarão o trabalho.

Assim, foram investigados os seguintes eixos temáticos para o desenvolvimento deste trabalho:

- I. Gestão Pública contemporânea,
- II. Gestão de pessoas no setor público;
- III. Competências comportamentais;
- IV. Avaliação por competências no estágio probatório e
- V. Competências socioemocionais aplicadas à docência.

4.3.2 PESQUISA E ANÁLISE DOCUMENTAL

A pesquisa documental caracteriza-se pela coleta de dados extraídos estritamente de documentos variados com o objetivo de compreender um determinado fenômeno. Esse método consiste no exame detalhado de materiais inéditos ou no reexame de fontes já existentes sob novas perspectivas interpretativas. (Guba & Lincoln, 1981 apud Kripka, Scheller e Bonotto, 2015). Para operacionalizar esse método, recorre-se à análise documental como ferramenta prática de tratamento dos dados.

Após a pesquisa, a análise documental permite ao pesquisador “mergulhar” nos dados obtidos provenientes de fontes documentais e seu exame sistemático, utiliza-se de métodos e técnicas apropriadas, extraíndo informações que expliquem o fenômeno estudado. Assim, quando empregada como abordagem qualitativa autônoma, a pesquisa é caracterizada como documental; contudo, pode ser adotada como técnica complementar a outros métodos, enriquecendo a investigação. (Sá-Silva; Almeida & Guindani, 2009; Flick, 2009)

O arcabouço normativo que fundamenta esta análise compreende, inicialmente, as legislações federais de maior relevância, com especial destaque para a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996). Esse panorama legal é complementado e contextualizado pelas legislações estaduais e municipais que regem o regime jurídico docente, além de um conjunto substantivo de resoluções e decretos que regulamentam a aplicação dessas normas nas diferentes esferas da administração pública.

Assim, o escopo documental abrange os regulamentos e instrumentos formais de avaliação como: Avaliação de Desempenho Individual (ADI), quando em estágio probatório e a avaliação de Avaliação Especial de Desempenho (AED), realizada após adquirir a estabilidade no cargo. Adicionalmente, incorporam-se à análise os documentos orientadores emitidos por organismos nacionais e internacionais, que fornecem as diretrizes pedagógicas e políticas necessárias para auxiliar a compreensão do fenômeno estudado.

4.3.3 FORMULÁRIO ONLINE

O formulário utilizou uma abordagem quantitativa com um questionário estruturado, contendo itens objetivos, alternativas múltiplas e questões abertas, destinado a avaliar a percepção e o conhecimento dos docentes acerca das causas, impactos e estratégias relativas às *soft skills*. Para a coleta dos dados primários utilizou-se o questionário eletrônico autoaplicável – *Google Forms* – opção que favorece o alcance de um público mais amplo, redução de custos, maior velocidade e agilidade no tratamento das informações.

O questionário foi divulgado em plataformas digitais – redes sociais e aplicativos de mensagens – tanto de forma ampla (publicações em feed) quanto individualizada (mensagens via chat), com o objetivo de alcançar um corpo docente regional diversificado quanto ao tempo de atuação e ao cargo ocupado. Portanto, foram coletados dados com amostragem por conveniência, sendo a participação voluntária e totalmente anônima, assegurando a confidencialidade dos respondentes e mediante o aceite do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

O questionário foi composto de 18 questões com alternativas exclusivas, múltiplas e dissertativa, a fim de especular a percepção do público docente sobre a importância das *soft skills* na modernização dos processos de gestão de pessoas que influenciam diretamente a qualidade do ensino.

Os dados foram coletados durante um período de 15 dias, totalizando 66 participantes do estado de São Paulo. A análise dos resultados foi realizada com base em estatística descritiva, com o objetivo de analisar a frequência das respostas, identificando tendências e percepções gerais sobre o tema.

4.4 COLETA E ORGANIZAÇÃO DOS DADOS

Esta etapa constitui o procedimento sistemático por meio do qual o pesquisador obtém as informações e subsídios necessários para o enfrentamento do problema de pesquisa. Marconi e Lakatos (2021) e Andrade (2012) definem que a coleta de dados é uma etapa essencial e distinta da pesquisa, responsável por reunir informações brutas para posterior organização, análise, interpretação e, quando pertinente, representação gráfica, servindo de base para a discussão e as conclusões do estudo.

4.4.1 LEVANTAMENTO DO MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

Inicialmente, foi realizado o mapeamento da legislação e das normativas aplicáveis à contratação e avaliação docente, visando identificar os limites jurídicos e administrativos para eventual incorporação de competências comportamentais nos processos avaliativos. Essa etapa foi essencial para compreender as possibilidades legais da implementação das *soft skills* nos mecanismos de avaliação docente atuais.

4.4.2 CONSTRUÇÃO DA MATRIZ TEÓRICA DE COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS (BNCC)

Com base na revisão bibliográfica e na BNCC, foi elaborada uma matriz de análise contendo as principais *soft skills* reconhecidas pela literatura como relevantes ao exercício da docência para serem aplicadas via questionário online. As esferas de competências consideradas foram: comunicação interpessoal, empatia, resolução de conflitos, adaptabilidade, inteligência emocional, colaboração, liderança pedagógica e resiliência.

Essa matriz serviu como parâmetro para a formulação do questionário online e análise da questão aberta do formulário online.

4.4.3 LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL

Os documentos coletados serão organizados em banco de dados estruturado, contendo identificação institucional, natureza normativa, ano de publicação, escopo de aplicação e critérios avaliativos adotados. Essa sistematização permitirá a rastreabilidade analítica e facilitará a categorização posterior. Os critérios foram:

- I. competências comportamentais explicitamente avaliadas;
- II. competências comportamentais implicitamente referenciadas ou
- III. Ausência de critérios comportamentais.

4.4.4 COMPARAÇÃO ENTRE MODELOS PÚBLICOS E PRÁTICAS CONTEMPORÂNEAS DE GESTÃO POR COMPETÊNCIAS

Por fim, foi realizada análise comparativa entre os dados coletados e os modelos públicos identificados e práticas de gestão por competências amplamente utilizadas no setor privado e em modelos contemporâneos de gestão educacional. A finalidade foi identificar oportunidades de modernização institucional compatíveis com os princípios da administração pública.

4.5 ANÁLISE DOS DADOS

A análise de dados compreende o conjunto de procedimentos destinados à organização, ao tratamento, à interpretação e, quando pertinente, à representação gráfica das informações coletadas, transformando dados brutos em evidências que fundamentam a discussão e as conclusões da pesquisa (GIL, 2019; BARDIN, 2011). Dessa forma será conduzida por meio da técnica de análise de conteúdo, conforme proposta por Laurence Bardin (2011), método amplamente utilizado em pesquisas qualitativas nas Ciências Humanas e Sociais.

A aplicação da técnica ocorrerá em três fases:

I. Pré-análise: consistirá na organização, leitura flutuante e sistematização inicial do corpus documental e bibliográfico, possibilitando a definição das unidades de análise e dos critérios de categorização.

II. Exploração do material: nesta etapa, será realizada a codificação e classificação dos conteúdos, com identificação das categorias analíticas previamente estabelecidas. Os documentos serão examinados buscando evidências explícitas ou implícitas relacionadas à avaliação de competências comportamentais.

III. Tratamento, interpretação e inferência: os dados categorizados serão interpretados à luz do referencial teórico adotado, permitindo estabelecer relações entre os modelos avaliativos observados, os fundamentos legais existentes e as práticas contemporâneas de gestão por competências. A interpretação buscará evidenciar lacunas institucionais, possibilidades jurídicas de inovação e potenciais contribuições para a eficiência administrativa e qualidade educacional.

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A interpretação dos resultados implica discutir de que maneira os resultados quantitativos e qualitativos convergem, divergem, relacionam-se um com o outro e/ou produzem um entendimento mais completo. (Gil, 2026; p. 174)

A partir do percurso teórico e metodológico desenvolvido neste estudo, especialmente no que se refere à análise documental das legislações e normativas aplicáveis à contratação e avaliação de professores, torna-se possível avançar para a apresentação dos resultados obtidos. Nesse sentido, com o objetivo de organizar e sistematizar as informações levantadas, foi elaborada uma tabela comparativa que reúne os principais critérios identificados nos documentos analisados.

Essa sistematização permite visualizar de forma clara como os dispositivos legais estruturam os processos avaliativos, evidenciando tanto os critérios objetivos predominantes quanto a presença, ainda que indireta, de aspectos subjetivos relacionados ao desempenho docente. A partir dessa organização, passa-se à análise dos resultados, buscando compreender em que medida há espaço, no ordenamento normativo, para a consideração de competências comportamentais no contexto da gestão pública educacional.

Paralelamente à análise documental, os dados obtidos por meio do questionário aplicado a 66 docentes do estado de São Paulo através da plataforma *Google Forms*, permitiram compreender a percepção dos profissionais da educação acerca da importância das competências socioemocionais na prática docente e nos processos avaliativos. De modo geral, os resultados indicam que os professores reconhecem as *soft skills* como elementos essenciais para o exercício da docência, destacando especialmente competências como comunicação, empatia,

resolução de conflitos e adaptabilidade como fundamentais para a qualidade do ensino e das relações no ambiente escolar.

Além disso, observa-se que há uma percepção significativa entre os respondentes de que os processos atuais de avaliação e contratação docente não contemplam de forma adequada essas competências, permanecendo centrados em critérios técnicos e formais. Esse dado reforça a existência de um descompasso entre as exigências reais da prática docente e os mecanismos institucionais de avaliação adotados pela administração pública.

A análise das principais legislações que regem a administração pública e a educação no Brasil, incluindo a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), a Lei nº 10.261/1968 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo), a Resolução SEDUC nº 115/2025, além de documentos operacionais como editais de concursos públicos, evidencia que não há previsão explícita para a avaliação de competências socioemocionais nos processos de contratação e avaliação de professores. No entanto, observa-se a existência de uma abertura normativa implícita para a consideração de critérios comportamentais.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, estabelece os princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Embora esses princípios não mencionem diretamente competências socioemocionais, eles pressupõem comportamentos éticos, responsabilidade, compromisso com o interesse público e eficiência no desempenho das funções, configurando uma base indireta para aspectos comportamentais.

No campo educacional, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), especialmente em seus artigos 13, 61 e 67, define as atribuições docentes e diretrizes para formação e valorização profissional. O artigo 13 envolve práticas que exigem habilidades como comunicação, empatia, organização e relacionamento interpessoal, embora tais competências não sejam formalizadas como critérios avaliativos.

No âmbito do serviço público estadual, a Lei nº 10.261/1968 aborda o estágio probatório, os critérios de avaliação, os deveres funcionais e o desempenho. Elementos como assiduidade, disciplina, iniciativa e eficiência, apesar de objetivos, demandam interpretação subjetiva, abrindo espaço para a consideração de comportamentos profissionais.

A Resolução SEDUC nº 115/2025 mantém foco em critérios formais, como classificação, tempo de serviço e formação, mas também apresenta margem interpretativa nos processos de avaliação de desempenho e estágio probatório, o que pode incluir aspectos comportamentais, ainda que sem padronização. Já nos editais de concursos públicos e processos seletivos municipais, predominam critérios técnicos e objetivos, sendo a análise de competências comportamentais limitada e não formalizada.

Destaca-se Secretaria de Educação de Minas Gerais que possui um sítio eletrônico desenvolvido especificamente para centralizar e viabilizar o processo de avaliação das *soft skills* dos servidores da Educação, mas são avaliações para todos os servidores da Educação, independente da função ou cargo, exemplificada na figura abaixo:

Figura 1 - Exemplo de competência da Secretaria de Educação das Minas Gerais

COMPETÊNCIAS ESSENCIAIS - PERFIL ÚNICO - A PARTIR DE 2021		
COMPETÊNCIAS	IDEIAS CENTRAIS	COMPORTAMENTOS ESPERADOS
FOCO EM RESULTADOS (6)	Planejamento do trabalho	Planeja o trabalho para executar suas atividades, visando utilizar os recursos disponíveis de forma eficiente e atingir os objetivos propostos.
	Administração do tempo	Administra o tempo durante a realização das atividades, observando a qualidade e os prazos acordados para o cumprimento das entregas.
	Monitoramento das atividades	Monitora as atividades, realizando as adequações e/ou os encaminhamentos necessários.
	Qualidade da entrega	Realiza as atividades com qualidade, evitando o retrabalho.
	Visão sistêmica	Identifica as interfaces e o impacto de suas ações no trabalho da equipe ou de outras áreas, atuando de forma integrada e colaborativa na definição de soluções.
	Resiliência	Lida com os desafios e situações inesperadas, assegurando a continuidade dos trabalhos.

Fonte: Tabela de Competências Essenciais

Na Rede de Ensino Estadual de Santa Catarina, o acompanhamento de novos docentes encontra respaldo prático nos ciclos de monitoramento da Avaliação Especial de Desempenho (AED), fundamentada pelo Decreto nº 2.000/2022. Distanciando-se um pouco de uma perspectiva burocrática, o modelo de estágio probatório catarinense prevê a realização de três avaliações anuais, as quais devem obrigatoriamente contar com ao menos dois encontros semestrais de feedback entre a comissão avaliadora escolar e o professor em estágio probatório. Os requisitos mensurados - idoneidade moral, assiduidade, disciplina, dedicação as atividades educacionais e eficiência e produtividade – assim, o formulário avaliativo é uma ferramenta de diagnóstico interessante, mas dos 5 temas propostos somente 2 temas, tratam das competências comportamentais, conforme a figura abaixo:

Figura 2 - Exemplo de competência da Secretaria de Educação de Santa Catarina

DEDICAÇÃO AS ATIVIDADES EDUCACIONAIS: Dedicção no trabalho se refere à capacidade de se entregar à realização do objetivo da instituição.		
Busca a qualidade no trabalho <input type="checkbox"/>	Participa /desenvolve projetos de interesse da Instituição <input type="checkbox"/>	
Define objetivos profissionais <input type="checkbox"/>	Compartilha conhecimentos e conquistas <input type="checkbox"/>	
É proativo <input type="checkbox"/>	Compromete-se com o trabalho em grupo <input type="checkbox"/>	
Executa suas funções com empenho <input type="checkbox"/>	Sugere alternativas/metodologias novas de trabalho <input type="checkbox"/>	
EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE: Eficiência refere-se à capacidade de alcançar bons resultados no exercício profissional e produtividade, à excelência dos resultados obtidos.		
Esforça-se para aprimorar o trabalho <input type="checkbox"/>	Busca conhecimentos relevantes à área de atuação <input type="checkbox"/>	Observações: <input type="checkbox"/>
Busca excelência nas tarefas pertinentes ao cargo <input type="checkbox"/>	Otimiza o horário de trabalho <input type="checkbox"/>	
Propõe ou adota medida para resolver problemas <input type="checkbox"/>	Faz uso dos recursos técnicos e/ou pedagógicos disponíveis <input type="checkbox"/>	
Desenvolve novos materiais e/ou protocolos de trabalho <input type="checkbox"/>	Entrega documentos e trabalhos nos prazos estabelecidos <input type="checkbox"/>	

Fonte: anexo I do Decreto nº 2000, 13 de junho de 2022

A Prefeitura Municipal de Taubaté utiliza o anexo do Decreto nº 13.414, de 29 de setembro de 2014, a Avaliação de Desempenho – Estágio Probatório, prevista para todos os servidores da municipalidade, independente do cargo e Secretaria Municipal.

Figura 3 - Exemplo de competência da Prefeitura Municipal de Taubaté

PRODUTIVIDADE	Volume de trabalho executado, dentro dos padrões exigidos, em determinado período de tempo
	Tem um nível de produtividade dentro dos padrões. Empenha-se para melhorar o volume executado, contornando as dificuldades que lhe são impostas no dia a dia.
	Utiliza toda a sua capacidade e recursos materiais disponíveis, sendo altamente produtivo, mesmo em situações de aumento de demanda de serviços.
	A quantidade do trabalho que executa é apenas adequada nas situações em que a necessidade de serviços é menor. Se há um aumento neste volume, não consegue cumprir o que dele se espera.

Fonte: Decreto nº 13.414, de 29 de setembro de 2014

Outra Prefeitura pesquisada foi de Londrina, no Estado do Paraná, O Decreto nº 345, de 18 de março de 2025, regulamenta o Sistema Eletrônico de Avaliação de Desempenho para servidores efetivos em estágio probatório da Administração Direta, Autárquica e Fundacional.

Este instrumento normativo estabelece critérios abrangentes para a avaliação do servidor, mensurando em 11 itens como: assiduidade, pontualidade, ética, disciplina, produtividade, iniciativa, responsabilidade, trabalho em equipe, relacionamento interpessoal e urbanidade.

Figura 4 - Exemplo de competência Formulário de Avaliação de Desempenho – Londrina

PADRÃO DE DESEMPENHO						
20 Muito Insatisfatório	40 Insatisfatório	60 Razoável	80 Satisfatório	100 Muito Satisfatório		
✚ PONTUAÇÃO MÁXIMA DO PROCESSO: 100 pontos		✚ MÉDIA MÍNIMA DO PROCESSO: 75 pontos				
<input type="checkbox"/> Servidor não será avaliado, conforme Art. 6º do Decreto 1127/2021.						
FATORES DE AVALIAÇÃO		PADRÃO DE DESEMPENHO				
ASSIDUIDADE: Avalia a frequência diária e a permanência no local de trabalho						
1- Comparece regularmente ao trabalho, mostrando-se presente em seus compromissos de maneira constante e confiável.		20	40	60	80	100
2 - Comunica previamente à chefia imediata de eventuais ausências, de modo a não gerar transtorno ao andamento dos trabalhos.		20	40	60	80	100
3 - Evita ausentar-se do local de trabalho, utilizando adequadamente seu tempo nas atividades que lhe são confiadas.		20	40	60	80	100

Fonte: Decreto nº 13.414, de 29 de setembro de 2014

Além disso, o decreto destaca 4 temas para voltados para os professores (trabalho em equipe, urbanidade, relacionamento interpessoal e inteligência emocional), estes possuem apenas 5 subitens que exigem o conhecimento do trabalho é avaliado por meio do planejamento escolar e da atualização profissional; a gestão em sala de aula verifica se o docente ministra as aulas com segurança, se expressa em linguagem adequada e possui domínio de turma para administrar conflitos; por fim, a inteligência emocional é aferida com base na capacidade do servidor de administrar suas emoções em situações inesperadas e de demonstrar uma atitude aberta e flexível na discussão de diferentes pontos de vista.

Figura 5 – Exemplo de competência Formulário de Avaliação de Desempenho - Londrina

TRABALHO EM EQUIPE: É a forma de como o servidor se relaciona com as chefias e com os colegas de trabalho.						
21 - Comunica-se bem, expressando suas ideias, opiniões e informações de maneira clara, objetiva e tranquila.		20	40	60	80	100
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL: Habilidade de interagir e manter bom relacionamento com seus pares e superiores.						
22 - Convive de forma harmoniosa com seus colegas e superiores, respeitando as diferenças individuais.		20	40	60	80	100
URBANIDADE: Avalia o cumprimento das regras de boa educação e de respeito nos relacionamentos, demonstrando civilidade e cortesia.						
23 - Atende ao público interno (colegas de trabalho) e externo (pais e alunos) com presteza, cordialidade e flexibilidade, demonstrando empatia nos atendimentos prestados.		20	40	60	80	100
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL: Capacidade de identificar e lidar com emoções e sentimentos pessoais e de outros indivíduos.						
24 - Administra bem as suas emoções em situações inesperadas, de conflitos e/ou de mudanças, apresentando resposta emocional adequada nas diferentes situações.		20	40	60	80	100
25 - Demonstra atitude aberta e flexível na discussão de diferentes pontos de vista, sendo capaz de aceitar críticas e sugestões.		20	40	60	80	100

Fonte: Decreto nº 13.414, de 29 de setembro de 2014

Diante disso, conclui-se que há abertura normativa para a consideração de critérios comportamentais na contratação e avaliação de professores, especialmente em momentos como

estágio probatório e avaliação de desempenho. Contudo, essa abertura ocorre de forma implícita, subjetiva e não padronizada, sem a existência de dispositivos legais que estabeleçam explicitamente a avaliação de competências socioemocionais.

Esse resultado evidencia uma lacuna normativa relevante, indicando que, embora as *soft skills* sejam fundamentais para a prática docente, conforme também apontado pela percepção dos professores participantes da pesquisa, elas ainda não estão formalmente incorporadas aos instrumentos legais analisados.

A tabela abaixo sintetiza essa análise, evidenciando de forma comparativa os critérios objetivos e subjetivos presentes nos documentos, bem como a ausência de menções explícitas e a presença implícita de competências socioemocionais no contexto da contratação e avaliação docente.

Tabela 1: Análise comparativa da presença de competências socioemocionais (*soft skills*) em dispositivos legais da educação.

Documento	Crítérios objetivos	Crítérios subjetivos	Menção a competências socioemocionais	Área (contratação/avaliação docente)
Constituição Federal de 1988 (Art. 37)	Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência	Interpretação da moralidade e eficiência pode variar na prática	Implícita (ética, responsabilidade, conduta profissional)	Geral (administração pública, não específica de docentes)
Lei nº 9.394/1996 (LDB) – Art. 13	Cumprimento de plano de trabalho, participação escolar, avaliação dos alunos	Relação pedagógica, gestão de sala, compromisso com aprendizagem	Implícita (responsabilidade, comunicação, empatia)	Avaliação do desempenho docente (indireta)
Lei nº 9.394/1996 – Art. 61 e 67	Formação mínima exigida, valorização profissional, plano de carreira	Valorização pode considerar aspectos comportamentais	Implícita (desenvolvimento profissional contínuo)	Contratação e valorização docente
Lei nº 10.261/1968 (Estatuto do Servidor SP)	Estágio probatório, assiduidade, disciplina, eficiência	Avaliação de desempenho pode incluir comportamento e postura	Implícita (ética, responsabilidade, comprometimento)	Avaliação de servidores (inclui docentes)
Lei nº 10.261/1968 – deveres funcionais	Cumprimento de normas, hierarquia, pontualidade	Conduta profissional e postura ética	Implícita	Avaliação de desempenho
Resolução SE-DUC 115/2025	Crítérios formais de atribuição de aulas, tempo de serviço, títulos	Possível análise de perfil profissional na prática administrativa	Implícita (não padronizada)	Contratação docente
Resolução SE-DUC 115/2025 – estágio probatório	Avaliação especial de desempenho	Interpretação do desempenho pode	Implícita (comportamento profissional)	Avaliação docente

	com critérios definidos	incluir aspectos comportamentais		
Resolução SE-DUC 115/2025 – contratação temporária	Requisitos formais (formação, classificação)	Pouco espaço formal para subjetividade	Não há menção direta	Contratação docente
Decreto nº 44.559, de 29/06/2007 e Resolução Conjunta SE-PLAG/SEE nº 7.110, de 06 de julho de 2009 – Estado das Minas Gerais	Define metodologia de Avaliação de Desempenho Individual – ADI e Avaliação Especial de Desempenho – AED	Registro de metas e ações	Foco em resultados, inovação, trabalho em equipe, comprometimento profissional, foco no usuário e comunicação.	Contratação de docentes e avaliação para continuidade na carreira após o estágio probatório.
Decreto nº 2.000, de 13 de junho de 2022 – Secretaria de Educação de Santa Catarina	idoneidade moral, assiduidade e pontualidade, disciplina, eficiência e produtividade e dedicação às atividades educacionais.	Monitoramento contínuo com base em 5 requisitos	Proatividade, comprometimento com trabalho em grupo e busca por qualidade	Dispõe sobre a Avaliação Especial de Desempenho (AED) do magistério público estadual
Decreto nº 13414/2014 – Pref. Municipal de Taubaté-SP	Idoneidade moral, assiduidade, pontualidade, disciplina e produtividade.	Conduta profissional e postura ética	Não há menção direta	Avaliação de servidores (inclui docentes)
Jurisprudências educacionais (geral)	Decisões baseadas em legalidade e provas documentais	Juízes podem considerar conduta e postura profissional	Implícita (principalmente ética e responsabilidade)	Casos específicos (contratação ou avaliação)

Fonte: Os autores (2026)

Os dispositivos legais analisados privilegiam critérios objetivos e formais, avaliam as competências comportamentais (*soft skills*) de forma generalista, sem definição nem sistematização para a carreira docente. Há uma assimetria normativa, diplomas gerais e resoluções procedimentais priorizam conformidade legal, relegando o desenvolvimento e a avaliação das *soft skills* a uma dimensão implícita e subjetiva.

5.1 RESULTADOS DA PESQUISA REALIZADA NO *GOOGLE FORMS*

A análise das respostas obtidas por meio do questionário eletrônico permitiu identificar percepções relevantes acerca da importância das competências comportamentais no exercício da docência, bem como evidenciar lacunas institucionais relacionadas à avaliação e ao desenvolvimento dessas competências no ambiente escolar.

A partir da aplicação da análise de conteúdo proposta por Bardin (2011), as respostas foram organizadas em três categorias analíticas centrais:

I. competências comportamentais consideradas essenciais ao exercício docente,

II. métodos percebidos como adequados para avaliação e desenvolvimento dessas competências e

III. lacunas institucionais nos processos atualmente adotados.

A categorização das respostas revelou que os docentes reconhecem as *soft skills* como elemento fundamental para o desempenho profissional, especialmente em contextos de mediação pedagógica, resolução de conflitos e adaptação às demandas contemporâneas da escola pública.

A pesquisa intitulada “A importância das *Soft skills* na modernização da Administração Pública Educacional”, foi estruturada em 6 seções, totalizando 17 perguntas e uma atividade de interação. O estudo contou com 66 participantes, dos quais 44 responderam à referida interação.

A compreensão do perfil dos respondentes constitui a base indispensável para a validação e a correta interpretação dos resultados desta pesquisa e identificar as variáveis funcionais, permitindo decodificar a realidade prática e os desafios diários enfrentados na linha de frente da educação.

Para construir esse diagnóstico, esta seção 1 estrutura-se a partir de três eixos fundamentais que se interconectam: o vínculo funcional (cargo), que revela o grau de estabilidade institucional; a maturidade profissional (tempo de atuação), que mensura o acúmulo de capital intelectual e pedagógico; e o escopo de atuação (nível de ensino), que contextualiza as diferentes demandas de trabalho.

A seguir, apresentam-se os dados detalhados e as respectivas análises de cada um desses indicadores fundamentais.

Figura 6 - Divisão dos respondentes por cargos

Fonte: Os autores (2026)

No perfil funcional e vínculo institucional (cargo), a maioria absoluta dos respondentes é composta por professores efetivos (53%), o que indica um quadro funcional estável e com vínculo permanente. Por outro lado, a soma de contratados e eventuais atinge 39,4%, revelando uma parcela expressiva do corpo docente atuando em regime não permanente - cenário que evidencia um índice relevante de volatilidade ou vínculo temporário. Já a baixa proporção em cargos de confiança (7,6%) reflete a configuração restrita desse grupo na amostra analítica.

Figura 7 - Tempo de atuação na educação dos respondentes

Fonte: Os autores (2026)

Na pergunta “tempo de atuação na educação” buscou classificar os participantes conforme suas experiências e maturidade profissional, esses responderam 5 níveis; assim, os dados revelam um corpo docente majoritariamente consolidado: 68,2% dos professores lecionam há pelo menos seis anos. Esse panorama sugere estabilidade na carreira e o acúmulo de um valioso capital profissional, capaz de qualificar as práticas pedagógicas e fortalecer a cultura institucional. Em contrapartida, a baixa proporção de profissionais iniciantes (7,6%) acende um alerta para o desafio da atratividade da carreira e o risco de um comprometimento na renovação geracional da instituição.

Figura 8 - Nível de atuação de ensino dos respondentes

Fonte: Os autores, com apoio de IA para representação gráfica (2026)

No tocante ao nível de ensino, observa-se uma forte concentração na Educação Básica. O Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) lidera a presença com 51,5% dos respondentes, seguido de perto pelo Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano), com 48,5% - o que evidencia uma sólida continuidade da atuação docente ao longo desse ciclo. A Educação Infantil também apresenta expressiva representatividade (31,8%), alinhando-se à tendência de valorização das etapas iniciais do desenvolvimento. Já o Ensino Médio registra a menor participação (15,2%).

Como a soma dos percentuais ultrapassa 100%, evidencia-se um dado analítico crucial: uma parcela significativa de professores atua em múltiplos níveis simultaneamente. Essa dinâmica reflete tanto a versatilidade profissional quanto a sobrecarga de trabalho, caracterizada pelo acúmulo de demandas e pela exigência de adaptação constante a diferentes faixas etárias e contextos pedagógicos.

A seção 2 investiga crenças sobre a importância das *soft skills*, quais são prioritárias, o nível médio de domínio entre docentes e a eficácia da formação inicial. Essas respostas revelam valores culturais, lacunas formativas e prioridades para intervenção.

O diagnóstico foi estruturado a partir de quatro eixos investigativos complementares:

1) Validação conceitual: o reconhecimento da indispensabilidade das *soft skills* para a garantia da qualidade do ensino;

- 2) Priorização temática: a identificação de quais habilidades são consideradas mais críticas para o pleno exercício da docência;
- 3) Diagnóstico da realidade: a mensuração do nível de domínio prático dessas competências a partir da percepção dos pares dentro da instituição;
- 4) Lacuna formativa: a avaliação crítica sobre o papel das licenciaturas e da formação inicial no preparo socioemocional dos futuros professores.

A seguir, apresentam-se os dados consolidados e as respectivas análises críticas sobre como o corpo docente enxerga o alinhamento teórico e os desafios práticos que envolvem as *soft skills* na realidade escolar investigada.

Figura 9 - Escala Likert para identificação da opinião sobre as *soft skills* serem essenciais para a qualidade do ensino

Fonte: Os autores, com apoio de IA para representação gráfica (2026)

Os dados revelam um alinhamento maciço quanto à indispensabilidade das habilidades comportamentais no ambiente escolar: 90,9% dos respondentes atribuíram a nota máxima (5) à afirmação de que as *soft skills* são essenciais para a qualidade do ensino.

O patamar de aprovação é reforçado com nota 4, registrando-se apenas uma resposta isolada com nota 2 (1,5%) e nenhuma menção nas notas 1 e 3. Esse cenário configura uma convergência quase unânime sobre o peso dessas competências no contexto educacional. E ao atingir a expressiva marca de 98,5% de concordância categórica (soma das notas 4 e 5), os professores emitem um diagnóstico claro que possuem plena lucidez sobre o que se espera e os fatores que ditam o sucesso da operação pedagógica, consolidando o entendimento de que atributos como empatia, resiliência e trabalho em equipe são pilares inquestionáveis para o pleno exercício da profissão.

Figura 10 - *Soft skills* são mais relevantes para um professor, de acordo com a opinião dos respondentes

Fonte: Os autores, com apoio de IA para representação gráfica (2026)

A organização original do formulário apresentava as respostas dispersas. Para fins de análise, os dados brutos foram organizados com o auxílio de uma ferramenta de inteligência artificial (Gemini), que categorizou o conteúdo de forma decrescente. A partir dessa estruturação, os resultados foram agrupados em três grandes blocos de diagnóstico - nas cores azul escuro, azul claro e cinza - que fluem do mais votado ao menos votado.

O bloco 1 destaca-se o “Trabalho em equipe e colaboração”, apontado por 60,6% dos participantes. A liderança dessa habilidade sinaliza o esgotamento do modelo de isolamento pedagógico, marcado pela atuação solitária do professor em sala de aula. O resultado evidencia que o corpo docente reconhece a insuficiência da ação individual frente às complexidades do ambiente escolar contemporâneo, manifestando a necessidade de se estruturar uma rede interna de apoio mútuo e colaborativo.

Imediatamente em seguida, aparecem empatadas com 57,6% as dimensões de “Inteligência emocional e Resiliência” e “Empatia e Escuta ativa”. A expressiva relevância atribuída à regulação emocional e à capacidade de acolhimento interpessoal corrobora o diagnóstico de um ecossistema educacional psicologicamente complexo e sobrecarregado. Sob a perspectiva dos respondentes, o gerenciamento das próprias emoções e o suporte afetivo aos discentes deixaram de ser aspectos secundários, consolidando-se como pré-requisitos indispensáveis que antecedem e fundamentam a própria mediação dos conteúdos curriculares.

O bloco 2 agrupou as ferramentas de manejo e operação em sala de aula foi escolhida a flexibilidade e adaptabilidade (56,1%) e liderança/gestão de sala de aula (53%), esses indicadores caracterizam a dimensão contingencial da docência, posicionando o professor como um gestor de dinâmicas complexas e imprevistas em tempo real. Uma vez que o planejamento pedagógico frequentemente demanda ajustes diante do dinamismo e da imprevisibilidade da sala de aula, tais competências revelam-se indispensáveis para a manutenção do clima de aprendizagem e para a readequação imediata das estratégias pedagógicas.

A comunicação assertiva e não violenta (50%) e Criatividade (48,5%), essas habilidades despontam como pilares fundamentais da mediação didática contemporânea. Metade da amostra investigada reconhece que o engajamento e a participação ativa dos discentes estão diretamente condicionados tanto à clareza e à sensibilidade nos processos comunicativos quanto à capacidade de inovação metodológica na transposição dos conteúdos curriculares.

E por fim o bloco 3, o pensamento crítico e analítico (34,8%), conhecido por práxis docente - conceito amplamente fundamentado por Freire (1996) - consolida-se como uma competência sociocognitiva indispensável. Ela articula a investigação baseada em evidências cotidianas à prática reflexiva, transformando o professor de um mero executor de currículos em um estrategista capaz de mediar o desenvolvimento dessa mesma habilidade em seus estudantes.

Evidencia-se que a eficácia do processo de ensino-aprendizagem depende de um encaideamento estrutural: a superação do isolamento pedagógico por meio do amparo mútuo e da regulação emocional (Bloco 1) fornece a base de sustentação psicológica para o manejo prático, criativo e comunicativo das contingências diárias da sala de aula (Bloco 2), o que, por sua vez, viabiliza o exercício pleno da práxis crítico-reflexiva (Bloco 3).

Conclui-se, portanto, que as *soft skills* são pilares sistêmicos, interdependentes e indissociáveis do fazer educativo. Assim, não apenas consolida a percepção de sobrecarga e fundamenta a urgência de ações institucionais de suporte socioemocional.

Figura 11 - Avalie o nível de domínio das *soft skills* entre os professores da sua escola (na média)

Fonte: Os autores, apoio de IA para representação gráfica (2026)

A maioria (42,4%) dos respondentes avaliaram o domínio médio das *soft skills* dos professores no nível 3, com somas relevantes nos níveis 4 e 5. Isso indica um perfil majoritariamente mediano: há competência funcional, mas espaço claro para evolução em práticas mais avançadas ou consistentes. Possíveis causas desse padrão seria uma formação inicial limitada em habilidades socioemocionais; foco maior em conteúdo técnico, falta de oportunidades práticas para aplicar e treinar *soft skills* no dia a dia escolar e avaliação conservadora pelos pares, que tendem a pontuar no centro quando não há critérios objetivos.

Além disso, é pertinente considerar o fenômeno da distorção perceptiva, frequentemente identificado em pesquisas sobre clima organizacional e avaliação de competências. Sob essa ótica comportamental, nota-se uma tendência em que o indivíduo tende a avaliar suas próprias habilidades de maneira indulgente, enquanto julga o desempenho coletivo com base nas fragilidades mais visíveis no cotidiano.

Outro fator para a convergência dos resultados é a ocorrência da "Média Protocolar", fenômeno motivado pelo receio da exposição institucional e pela busca por uma zona de segurança psicológica no ato da resposta. Sob a ótica dos participantes, conferir avaliações nos patamares 1 ou 2 aos próprios colegas reveste-se de um indesejado caráter punitivo ou de crítica destrutiva.

Em contrapartida, a atribuição do nível máximo (5) é percebida como uma idealização utópica, dissociada da complexa realidade operacional investigada. Daí decorre a tendência estatística de aglutinação dos dados em torno do ponto neutro da escala.

Figura 12 - Frequências de opinião dos professores em relação à que medida a formação inicial (licenciatura) prepara professores para desenvolver *soft skills*

Fonte: Os autores, apoio de IA para representação gráfica (2026)

Os dados revelam um descompasso entre as matrizes curriculares das licenciaturas e a realidade do cotidiano escolar, sintetizado em três pontos centrais:

1) Déficit na Formação Prática (41% de rejeição), os índices apontam que a formação inicial prioriza excessivamente o arcabouço teórico-acadêmico em detrimento do "saber fazer". Há uma lacuna crítica no desenvolvimento de ferramentas práticas essenciais, como a inteligência emocional, a gestão de sala de aula e a mediação de conflitos;

2) incompatibilidade de perfil, quando não alinha às expectativas às necessidades do profissional (37,9% regular): Evidencia-se um cenário onde o docente egresso domina o conteúdo técnico (o quê ensinar), mas carece de preparo para a gestão de pessoas (como gerir alunos, pais e pares). Essa assimetria transfere para as escolas o custo de adaptação, obrigando-as a readequar e treinar esses profissionais para o cenário real.

3) Gargalo de Entrega e Proposta de Resolução: Com apenas 21,3% de avaliações satisfatórias, constata-se um distanciamento crônico entre o ambiente acadêmico e a prática pedagógica. Para mitigar propõe-se a reestruturação da formação inicial por meio da transição para um modelo baseado no desenvolvimento de competências.

Apenas 21,3% (níveis 4 e 5) consideram a preparação satisfatória, na prática, as escolas arcam com o custo de re-treinar esses profissionais, mostrando um problema de comunicação entre o mundo do diploma e o mundo da prática.

A seção 3, perguntas 8 até 10, investiga se a escola possui instrumentos formais para avaliar *soft skills*, quais métodos são usados para desenvolvê-las e exemplos de práticas bem-sucedidas ou desafios. A partir dessas perguntas é possível inferir não só o nível de institucionalização das práticas, mas também lacunas operacionais, culturais e de governança que determinam a eficácia das ações.

Figura 13 - Frequência de respostas em relação à escola possuir instrumentos formais para avaliar *soft skills* de professores (ex.: rubricas, observações estruturadas, feedback 360°)

Fonte: Os autores (2026)

Ao comparar os instrumentos formais evidencia um cenário marcado pela informalidade e por um nítido desalinhamento de práticas de gestão. Embora a maioria das instituições de ensino (62,1%) realize algum tipo de acompanhamento das *soft skills* de seus docentes (soma das categorias A e B), a dinâmica operativa varia drasticamente.

A maior concentração de respostas (34,8%) aponta para uma avaliação de caráter estritamente informal e despadronizada. No campo da gestão estratégica de pessoas, a ausência de matrizes formais (como rubricas ou avaliações de fluxo estruturado) fragiliza o processo, deixando o feedback suscetível a vieses de subjetividade e à falta de rastreabilidade histórica. Esse dado indica que, embora a liderança escolar reconheça empiricamente a importância dessas competências no cotidiano, ainda carece de ferramentas metodológicas para convertê-las em indicadores gerenciáveis.

Por outro lado, apenas 27,3% dos respondentes afirmam atuar em instituições que alcançaram o nível de excelência corporativa, caracterizado pela presença de instrumentos formais e documentados. Este contingente minoritário reflete as escolas que já integraram as competências comportamentais ao seu core business avaliativo, tratando-as com o mesmo rigor técnico direcionado às competências técnicas (*hard skills*).

Finalmente, o bloco das instituições que não avaliam tais habilidades soma 37,9% da amostra. Dentro deste grupo, desponta um dado culturalmente complexo: 18,2% dos participantes relatam que não há práticas e nem interesse institucional em sua implementação. Essa resistência ou apatia gerencial revela um ponto de cegueira estratégica, onde a gestão escolar ainda opera sob o paradigma analógico de mensuração exclusiva de resultados quantitativos ou puramente burocráticos, ignorando o impacto direto do estresse e do comportamento docente na qualidade do ecossistema educacional.

Figura 14 – Frequência de métodos utilizados para desenvolver *soft skills* entre professores

Fonte: Os autores, apoio de IA para representação gráfica (2026)

O diagnóstico evidencia que a escola privilegia estratégias tradicionais e hierárquicas de desenvolvimento docente, com destaque para a supervisão pedagógica (56,1%) e a formação continuada/workshops (47%), configurando uma abordagem predominantemente diretiva. Em contrapartida, metodologias colaborativas e de maior impacto comportamental, como a observação entre pares (18,2%), os grupos de estudo (12,1%) e a mentoria (4,5%), são pouco utilizadas, revelando fragilidade na cultura de aprendizagem horizontal.

Além disso, 18,2% dos respondentes afirmam que não há ações voltadas ao desenvolvimento socioemocional, o que reforça a dependência de mecanismos verticais. Nesse contexto, torna-se necessário estruturar programas de mentoria e fortalecer redes internas de apoio, de modo a descentralizar a gestão e promover mudanças comportamentais efetivas na equipe docente.

Figura 15 - Síntese da questão aberta para os respondentes descreverem brevemente uma prática bem-sucedida ou um desafio relacionado ao desenvolvimento de *soft skills* na sua escola

Fonte: Os autores, apoio de IA para representação gráfica (2026)

Na questão dissertativa “10 – Descreva brevemente uma prática bem-sucedida ou um desafio relacionado ao desenvolvimento de *soft skills* na sua escola”, foram registradas 44 respostas. Além dos dados quantitativos, essa etapa da pesquisa permitiu que os docentes compartilhassem experiências reais e dificuldades cotidianas relacionadas ao desenvolvimento socioemocional. A análise dessas narrativas possibilitou identificar três grandes categorias temáticas, que sintetizam os principais eixos discursivos presentes nas falas dos participantes.

1) Categoria 1: Práticas Reflexivas e Espaços de Aprendizagem Colaborativa

O primeiro eixo reúne relatos de práticas bem-sucedidas que evidenciam a superação do isolamento pedagógico. Os professores apontam que o desenvolvimento de *soft skills* ocorre de forma mais efetiva quando há coletividade e reflexão guiada.

Entre as ações destacadas estão:

Observação de sala e feedback da gestão, em que a coordenação atua como mediadora e estimula o professor a refletir sobre sua prática, alinhando-se à perspectiva do professor reflexivo.

Metodologias ativas coletivas, como rodas de conversa e projetos interdisciplinares, que fortalecem resiliência, empatia e comunicação.

Espaços formais de encontro (HTPC), utilizados para debater desafios contemporâneos e promover aprendizagem colaborativa.

Em síntese, esse eixo revela que a troca entre pares e a reflexão orientada são os principais motores para o aprimoramento das competências socioemocionais docentes.

2) O Dilema da Autoridade, Rigidez e Desonestidade Colateral

Uma das respostas mais ricas da pesquisa descortina um fenômeno psicopedagógico crítico: a tensão entre a Liderança/Gestão de sala de aula e a Flexibilidade/Empatia. O relato expõe que o excesso de rigidez técnica de um docente pode desencadear desvios éticos por parte dos discentes, impactando a dinâmica de outros pares:

“Se um professor for extremamente rígido com data de entrega de um trabalho, a tendência é que os alunos usem a desonestidade para poder atender à exigência (...), copiam uns dos outros (...). Os alunos usavam a minha aula para fazer um outro trabalho na correria porque o outro professor era exigente com prazos. Então, a *soft skill* de liderança precisa estar acompanhada da escuta ativa, empatia e flexibilidade, para conseguir um ensino genuíno sem que os alunos recorram à desonestidade para não ferir o ego do professor.”

Esse depoimento é crucial para o trabalho, pois demonstra empiricamente que as *soft skills* não operam isoladas. A liderança autocrática, destituída de flexibilidade adaptativa, rompe o contrato pedagógico de confiança e gera um “efeito dominó” de sobrecarga e indisciplina que invade os tempos e espaços de outras disciplinas.

3) Barreiras Estruturais, Insalubridade e Omissão Institucional

Por fim, o terceiro eixo concentra as queixas de ordem macroestrutural, revelando o ambiente hostil no qual os professores tentam exercer suas funções. Três subcomponentes ganham destaque:

Insalubridade Psicológica e Indisciplina: Os professores relatam de forma contundente que o ecossistema escolar se tornou “cada vez mais insalubre”, demandando uma inteligência emocional extrema para lidar com alunos que “não respeitam os professores e fazem ameaças”.

Omissão do Poder Público: Há uma crítica explícita à falta de amparo por parte das instâncias mantenedoras. Os docentes apontam a “falta de escutar mais de perto o seu funcionário” e a ausência de suporte financeiro e técnico necessários para o desenvolvimento do trabalho.

Inércia e Invisibilidade Pedagógica: Diversos respondentes foram categóricos em afirmar que “não há ações sendo feitas atualmente” ou que o foco das instituições permanece estritamente engessado no “desenvolvimento técnico”, ignorando a formação socioemocional.

A Seção 4 explora a aceitação e os condicionantes para incorporar *soft skills* em seleção e estágio probatório. A partir das perguntas 11–15 é possível inferir não só o grau de concordância, mas também os requisitos técnicos, riscos percebidos e as salvaguardas necessárias para uma adoção legítima e eficaz.

Figura 16 - Escala Likert de frequência de concordância de que *soft skills* devem ser consideradas formalmente na avaliação após o estágio probatório

Fonte: Os autores (2026)

Figura 17 - Escala Likert de frequência de concordância de que *soft skills* devem ser critérios de avaliação do estágio probatório ou na contratação de professores

Fonte: Os autores (2026)

A análise conjunta dos dados obtidos nas figuras 11 e 12 revelam uma forte convergência institucional, indicando que o corpo docente possui um consenso sólido sobre a importância da gestão de pessoas e da valorização das competências socioemocionais. Esse panorama se organiza em três pilares centrais:

1) Alinhamento cultural e demanda por transparência: Os elevados índices de concordância (75,8% e 74,3%) demonstram que os professores reconhecem as *soft skills* como parte integrante do profissionalismo docente. Ao reivindicarem sua formalização, buscam justiça, clareza e reconhecimento oficial, superando práticas baseadas apenas na intuição gerencial.

2) Mecanismo de proteção e gestão de talentos: A formalização é percebida como uma forma de blindagem contra a informalidade, funcionando como filtro estratégico em processos de contratação e estágio probatório. Dessa forma, assegura-se o alinhamento cultural e evita-se a entrada de perfis tecnicamente competentes, mas relacionalmente inadequados.

3) Fortalecimento do contrato psicológico: A concordância docente sustenta a tese de que a avaliação formal do comportamento humano consolida um contrato psicológico robusto entre instituição e professores, transformando o compromisso com o desenvolvimento socioemocional em prática pedagógica concreta.

Figura 18 - Opinião sobre quais instrumentos são considerados adequados para avaliar *soft skills* em seleção/avaliação, segundo os respondentes

Fonte: Os autores (2026)

Os dados revelam uma preferência expressiva do corpo docente por métodos avaliativos que associam estrutura técnica e vivência prática, priorizando a análise de competências reais em detrimento da mera validação de conteúdos teóricos.

A “Tríade de Confiança”: Os métodos mais valorizados pelos respondentes são a entrevista estruturada (50%), a observação em sala de aula (47%) e o levantamento de referências de experiências anteriores (42,4%). Esse cenário demonstra que a equipe valida aquilo que é constatado diretamente no cotidiano e na troca verbal qualificada.

Subutilização de Ferramentas Estratégicas: Metodologias altamente eficazes para a mensuração de habilidades socioemocionais ainda são pouco exploradas, como a simulação de aula (24,2%) e os testes situacionais (21,2%).

Oportunidade para a Gestão: Identifica-se a oportunidade de implantar um “Kit de Simulação Docente” em processos seletivos para aumentar a segurança técnica da contratação. Além disso, a literatura pedagógica apoia o uso de portfólios reflexivos como instrumentos que reduzem a sensação de monitoramento externo e promovem a autoavaliação regulada.

Figura 19 -- Risco de incluir *soft skills* como critério formal de seleção/avaliação, segundo os respondentes

Fonte: Os autores (2026)

O principal entrave para a implementação do modelo não é de natureza técnica, mas sim estrutural e cultural, refletindo os receios do corpo docente em relação à dinâmica interna da instituição.

Maiores Obstáculos Percebidos: A resistência da equipe ou da gestão (43,9%) e o aumento da burocracia (36,4%) despontam como preocupações mais acentuadas do que a própria subjetividade dos avaliadores (34,8%).

O Temor do Controle Administrativo: Os professores temem que a formalização das competências comportamentais resulte em mais um "processo de papel" puramente cartorial.

Há o receio de que as métricas sejam utilizadas de forma arbitrária ou punitiva contra profissionais que já enfrentam uma rotina de sobrecarga, gerando desengajamento.

A Necessidade de Mudança Cultural: Teorias de comportamento organizacional apontam que processos de avaliação estritamente burocráticos e punitivos tendem a fracassar. Para que a avaliação seja aceita, a escola precisa redesenhar seus fluxos para torná-los leves e focados no feedback formativo, promovendo uma transição profunda de uma cultura baseada no controle fiscalizatório para uma cultura voltada ao desenvolvimento humano.

Figura 20 - Medidas necessárias para garantir avaliações justas de *soft skills*, segundo os respondentes

Fonte: Os autores (2026)

A pesquisa indica maturidade organizacional do corpo docente, que prioriza fundamentos de uma gestão de pessoas profissional - ou seja, governança institucional em vez de soluções pontuais. Os dois itens de maior prioridade são treinamento de avaliadores (62,1%) e critérios claros e definidos (60,6%), sinalizando que a justiça e a imparcialidade do avaliador são mais determinantes que a ferramenta em si. Em consequência, a demanda é por previsibilidade e profissionalização: as competências socioemocionais só se tornam gerenciáveis quando passíveis de observação e mensuração, servindo como base para decisões institucionais.

Os docentes priorizam processos e capacitação sobre o suporte técnico: instrumentos padronizados (37,9%) e múltiplas fontes de evidência (36,4%) são secundários frente à qualidade do processo avaliativo e ao preparo de quem avalia.

Três fundamentos sustentam essa preferência: erros de avaliação de desempenho, como julgar todas as competências positivamente com base na simpatia geral ou atribuir notas

estritamente médias para evitar potenciais conflitos com a equipe, que o treinamento pode mitigar; vieses cognitivos, que exigem que coordenadores reconheçam suas heurísticas; e justiça organizacional, que reforça a demanda por critérios objetivos e avaliadores preparados para que a avaliação seja percebida como formativa e equitativa. Em suma: antes de investir em ferramentas, a instituição deve alinhar processos e capacitar avaliadores para reduzir vieses e garantir legitimidade.

A Seção 5 avalia o impacto percebido da valorização das *soft skills*, as prioridades de ação e os recursos necessários. A partir das perguntas 16–18 é possível inferir o grau de urgência, o sentido estratégico da demanda docente e o caminho prático para operacionalizar a agenda.

Figura 21 - Escala Likert de avaliação do impacto que a valorização das *soft skills* teria na qualidade do ensino, segundo os respondentes

Fonte: Os autores (2026)

O diagnóstico de maturidade mostra consenso estratégico entre os docentes (89,4% nos níveis 4 e 5), indicando que a valorização das *soft skills* é vista como fator decisivo para a qualidade do ensino e que a resistência dos professores não será um obstáculo. O argumento central é que a formalização das *soft skills* responde a uma demanda interna já consolidada, não a uma imposição externa. Contudo, expõe o problema (ausência de processos formais), evidencia a necessidade (reconhecimento docente do impacto das *soft skills*) e apresentar a solução proposta, integrando diagnóstico, critérios, avaliação, desenvolvimento e governança.

Figura 22 - Priorize as ações que a escola deveria tomar para integrar *soft skills* nos processos de gestão de pessoas

Fonte: Os autores (2026)

A pergunta 17 é o elemento mais estratégico do questionário, ela converte o desejo da equipe em um plano de implementação. Destaca-se que o corpo docente prioriza capacitação prática - especialmente o treinamento de avaliadores, que aparece como a altíssima prioridade do gráfico.

Com um forte foco no fator humano, os respondentes preferem priorizar o desenvolvimento de pessoas, estabelecendo o treinamento de avaliadores como passo inicial antes mesmo da criação de formulários ou políticas institucionais. Essa abordagem alinha-se a uma massa crítica de urgência evidente, onde a soma de prioridades altas e altíssimas sinaliza um cenário de total prontidão para a mudança, o qual exige uma liderança estruturada para canalizar esse alinhamento e garantir que o entusiasmo coletivo não se converta em ansiedade. Pode-se hierarquizar as execuções, sugerindo que se devem capacitar os avaliadores, implementar programas de desenvolvimento, desenvolver instrumentos avaliativos, inserir critérios em políticas de Recursos Humanos, monitorar resultados e comunicá-los à comunidade escolar.

Figura 23 - Opinião sobre os recursos a serem mais investidos, segundo respondentes

Fonte: Os autores (2026)

O dado mais expressivo da amostra indica que 75,8% dos professores apontam o apoio da rede escolar ou da Secretaria de Educação como fator crítico para o sucesso. No campo da administração pública e da gestão educacional, esse resultado desloca a solução do nível micro (gestão interna da escola) para o nível macro (governança da rede): iniciativas isoladas de diretores ou coordenadores tendem a ser insuficientes sem políticas públicas estruturadas, diretrizes unificadas e respaldo institucional que legitimem o desenvolvimento de competências socioemocionais. Esse achado corrobora as queixas qualitativas anteriores, que revelaram sentimento de desamparo diante da omissão do poder público municipal.

O segundo pilar mais citado foi a formação (54,5%), reforçando o diagnóstico de que as matrizes curriculares das licenciaturas tradicionais deixam lacunas no “saber fazer” e no manejo comportamental. Diante dessa deficiência inicial, os professores reivindicam programas de formação continuada voltados ao desenvolvimento prático das competências socioemocionais.

Em nível intermediário aparecem demandas por subsídios técnicos e operacionais, como ferramentas de avaliação (39,4%) e tempo para observação e mentoria (33,3%). Do ponto de vista do desenho do trabalho, o destaque ao tempo é crucial: não basta exigir empatia, liderança ou resiliência se a jornada e a carga burocrática não reservarem espaços protegidos para mentoria e reflexão entre pares. Por fim, os recursos financeiros (28,8%) ficaram em último lugar nas prioridades, sugerindo que a principal necessidade do ecossistema estudado não é apenas aporte de capital, mas sim gestão eficaz, suporte político-institucional, redesenho de processos pedagógicos e capacitação humana.

6. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os diagnósticos quantitativo e qualitativo mostram que o tema é central na escola contemporânea, este desloca em definitivo a resolução do problema do plano estritamente escolar para o nível da governança de rede e das Secretarias de Educação. Para 75,8% dos professores, o apoio institucional é apontado como o recurso crítico por excelência. Preconizar a cultura organizacional, reflete as diretrizes da alta liderança; logo as iniciativas isoladas são insuficientes se não houver uma ação macro, lastreada em políticas públicas, diretrizes unificadas e respaldo jurídico que legitimem a avaliação socioemocional.

Em perfeito alinhamento com a visão de Ulrich (2013), as prioridades elencadas pelos docentes focam na formação continuada (54,5%), em ferramentas de avaliação adequadas (39,4%) e em tempo protegido na jornada de trabalho (33,3%), enquanto o aporte de recursos financeiros aparece em último lugar (28,8%).

Outro aspecto é que as universidades priorizam o conteúdo técnico em detrimento da formação prática e socioemocional, refletido por 41% de rejeição ao déficit prático; isso configura uma “descorporificação” da formação docente (Nóvoa, 2011) e a ausência de uma “didática da relação” que valorize competências interpessoais (Cunha, 2013). Assim, o descompasso entre formação acadêmica e prática explica por que as *soft skills* se concentram no nível mediano (42,4% no nível 3), Gatti (2010) descreve a fragmentação curricular e a falta de integração das competências comportamentais criam um teto de desempenho funcional, agravado pela “média protocolar”, uma estratégia defensiva em que professores mantêm uma zona de segurança psicológica para evitar punições ou avaliações idealizadas.

Esse cenário empírico esbarra no descompasso institucional revelado pela análise normativa. Desde a Constituição Federal e a LDB até marcos locais, o ordenamento jurídico permanece atado a critérios técnicos formais, empurrando as competências socioemocionais para interpretações implícitas ou subjetivas. Embora estados e municípios como Minas Gerais, Santa Catarina e Londrina ensaiem movimentos de abertura para aferir a inteligência emocional e o relacionamento interpessoal, tais práticas ainda se apresentam fragmentadas ou limitadas.

Embora a amostra restrita (n=66) e a presença da "média protocolar" imponham limitações metodológicas à generalização, a pesquisa confirma que a valorização das *soft skills*

constitui uma demanda estratégica para a modernização da administração pública educacional. O sucesso dessa modernização depende, obrigatoriamente, de erguer uma ponte pedagógica e de gestão entre as Diretrizes Curriculares Nacionais e as demandas socioemocionais da BNCC, articulando de forma indissociável o reconhecimento cultural, os instrumentos técnicos e a capacitação institucional.

REFERÊNCIAS

AMORIM, Tânia Nobre Gonçalves Ferreira; SILVA, Ladjane de Barros. **Gestão por competências: nuances e peculiaridades**. REUNA, v. 16, n. 1, 2011.

AMORIM, Tânia Nobre Gonçalves; LUZ, Talita Ribeiro; SILVA, Lázaro Henrique. **Gestão de pessoas no serviço público: desafios e perspectivas**. 2012.

ANDRADE, Maria Margarida de. **Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na graduação**, 10ª ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2012. E-book. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788522478392/>. Acesso em: 18 mai. 2026.

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. 3ª ed. Lisboa: Edições 70, 2011.

BARRA, Adam Luiz Alves. **A natureza jurídica da entrevista comportamental e o controle jurisdicional da seleção por competências de servidores públicos federais**. Publicações da Escola da AGU: Direito, Gestão e Democracia - Escola da Advocacia-Geral da União Ministro Victor Nunes Leal - Brasília: EAGU, 2011. Ano III, n. 9.

BIANCHI, Anna Cecilia de M.; ALVARENGA, Marina; BIANCHI, Roberto. **Orientação para Estágio em Licenciatura**. Porto Alegre: +A Educação - Cengage Learning Brasil, 2012. E-book. p.11. ISBN 9788522113996. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788522113996/>. Acesso em: 04 jun. 2026.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. **Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional**. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 1996.

CHIAVENATO, Idalberto. **Administração de Recursos Humanos - Gestão Humana**. 9. ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2021. E-book. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559771233/>. Acesso em: 28 mai. 2026.

CHIAVENATO, Idalberto. **Gestão de pessoas**. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. COSTA, [et al.]. **Soft skills e gestão pública: impactos no desempenho organizacional**. 2022. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito administrativo**. 33. ed. São Paulo: Atlas, 2020.

CHIAVENATO, Idalberto. **Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações**. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 2020.

CODO, Wanderley (coordenador). **Educação: carinho e trabalho. Burnout, a síndrome da desistência do educador, que pode levar à falência da educação**. 3ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.

CUNHA, Maria Isabel da. **O bom professor e sua prática**. Campinas, SP: Papirus, 2013

FERNANDES, Fabiana Silva; CAMPOS, Maria Malta. **Educação infantil no Brasil: reflexões sobre a supervisão e a gestão de recursos humanos**. IV Congresso Ibero-Americano de Política e Administração da Educação. RBPAE - v. 31, n. 2, p. 275 - 292 mai./ago. 2015.

FLICK, U. 2009. **Introdução à pesquisa qualitativa**. Trad. Joice Elias Costa. 3ª ed., Porto Alegre: Artmed.

FONTAINHA, Fernando de Castro; et al. **Processos seletivos para a contratação de servidores públicos: Brasil, o país dos concursos?** Relatório de pesquisa – Rio de Janeiro – FGV Direito Rio, 2014.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GAMA, Vanessa Lemos Duarte de Castro; RIBEIRO, Marcelo Silva de Souza. **A modernização da educação pública brasileira e a necessidade de uma gestão educacional por competência**. Educação por escrito, Porto Alegre, v. 11, n. 2, p. 1-8, jul.-dez. 2020.

GATTI, Bernadetti A. **Formação de professores no Brasil: características e problemas**. Educ. Soc., Campinas, v. 31, n. 113, p. 1355-1379, out.-dez. 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/es/a/R5VNX8SpKjNmKPxxp4QMt9M/?lang=pt>. Acesso em: 27 mai. 2026.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2017.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar Projetos de Pesquisa**. 8ª ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2026. E-book. p.174.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

GOLEMAN, Daniel. **Inteligência emocional: a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente**. 2ª ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012.

GOMES, Ricardo Corrêa. **Planejamento Estratégico em Organizações Públicas**. São Paulo: Atlas, 2018.

HECKMAN, James J.; KAUTZ, Tim. **Hard evidence on soft skills**. Labour Economics, 2012.

HOFFMANN, Jussara. **Avaliação - mito e desafio: uma perspectiva construtivista**. 41ª ed. São Paulo: Mediação, 2014.

Kripka1, Rosana Maria L; Scheller, Morgana; Bonotto, Danusa de L. **Pesquisa documental na pesquisa qualitativa: conceitos e caracterização**. Revista de investigaciones - UNAD Bogotá

– Colombia, Volume 14. n. 2. p. 55-73. jul-dez. 2015 Disponível em: <https://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/revista-de-investigaciones-unad/issue/view/148>. Acesso em: 27 mai. 2026

KUAZAQUI, Edmir. **Administração por competências**. São Paulo: Almedina Brasil, 2024. E-book. p.37. ISBN 9788562937378. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788562937378/>. Acesso em: 04 jun. 2026.

LIBÂNEO, José Carlos. **Didática**. São Paulo: Cortez, 1994.

LONDRINA. Decreto nº 1127, de 07 de outubro de 2021. **Regulamenta o processo de Avaliação Eletrônica de Desempenho dos servidores efetivos estáveis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional deste Município**. Londrina: Prefeitura Municipal, 2021. Disponível em: <https://portal.londrina.pr.gov.br/avaliacao-desempenho-smrh/avaliacao-de-desempenho-servidores-efetivos-estaveis-da-adm-direta-autarquica-e-fundacional>. Acesso em: 1 jun. 2026.

LONDRINA. Decreto nº 345, de 18 de março de 2025. **Regulamenta o Sistema Eletrônico de Avaliação de Desempenho para Servidores efetivos em Estágio Probatório da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Londrina**. Londrina: Prefeitura Municipal, 2025. Disponível em: <https://sei.londrina.pr.gov.br/>. Acesso em: 1 jun. 2026.

LONDRINA. Secretaria Municipal de Recursos Humanos. **Avaliação Eletrônica de Desempenho - Servidores Efetivos / Estáveis da Adm Direta, Autárquica e Fundacional**. Londrina, 12 mar. 2024. Disponível em: <https://portal.londrina.pr.gov.br/avaliacao-desempenho-smrh/avaliacao-de-desempenho-servidores-efetivos-estaveis-da-adm-direta-autarquica-e-fundacional>. Acesso em: 1 jun. 2026.

LONGO, Francisco. **Mérito e flexibilidade: a gestão das pessoas no setor público**. São Paulo: Fundap, 2007.

LOPES, João Eduardo Siqueira. **Seleção por competências: uma análise dos métodos de seleção de gestores de TI em órgão do poder legislativo federal**. 2010. Disponível em: <<https://bd.camara.leg.br/bd/items/90f50c8e-ff6f-45ea-8de2-39690a2173b5>> Acessado em: 15 mai. 2026.

LUCKESI, Cipriano Carlos. **Avaliação da aprendizagem escolar: estudos e proposições**. 21. ed. São Paulo: Cortez, 2011.

MACEDO, Marcos Elias. **A importância das Soft Skills na modernização da Administração Pública Educacional - Pesquisa acadêmica** [Planilha eletrônica]. Versão 1.0. Taubaté: Zenodo, 2026. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20584932>. Acesso em: 7 jun. 2026.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 9ª ed. São Paulo: Atlas, 2021.

MAXIMIANO, Antonio Cesar A. **ADM por Competências - Você Gestor**. Rio de Janeiro: Atlas, 2019. E-book. p.70. ISBN 9788597022148. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788597022148/>. Acesso em: 04 jun. 2026.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Educação. **Sistema de Avaliação de Desempenho**. Disponível em: <https://seeavaliacaodesempenho.educacao.mg.gov.br/index.php>. Acesso em: 6 jun. 2026.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e Secretaria de Estado de Educação (SEE). Resolução Conjunta SEPLAG/SEE nº 7.110, 06 de julho de 2009. **Define metodologia de Avaliação de Desempenho Individual – ADI e Avaliação Especial de Desempenho – AED, dos servidores em exercício na Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais**. Belo Horizonte, 2009. Disponível em: https://www.mg.gov.br/system/files/media/planejamento/documento_detalhado/2022/seplag/legislacao/resolucao_conjunta_7110_06-07-09.pdf. Acesso em: 1 jun. 2026.

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e Secretaria de Estado de Educação (SEE). Resolução Conjunta SEPLAG/SEE No 10.416, 23 de agosto de 2021. **Altera o art. 6º da Resolução Conjunta SEPLAG/SEE no 7.110, de 06 de julho de 2009**. Belo Horizonte, 2021. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1hXtLnEYX1HnM_i0Mi8KMhDgZJyXkxZUD/view. Acesso em: 1 jun. 2026.

MORAES, Eduardo Cardoso. **Reflexões acerca das *Soft skills* e suas interfaces com a BNCC no contexto do Ensino Remoto**. Research, Society and Development, v. 9, n. 10, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas. 2020.

MOURA, Stephanie Tonn Goulart; PETRI, Jéssica Taís; BIANCHI, Christine Elena; KROENKE, Adriana. **Competências dos docentes no ensino superior**. Avaliação, Campinas; Sorocaba, SP, v. 26, n. 03, p. 658-677. 2021.

NATIONAL *SOFT SKILLS* ASSOCIATION. National *Soft skills* Association, © 2015-2025. Disponível em: <https://www.nationalsoftskills.org/>. Acesso em: 04 jun. 2026.

NÓVOA, A. **O regresso dos professores**. Pinhais: Melo, 2011.

OCDE. **Skills for social progress**. Paris: OECD Publishing, 2015.

OLIVEIRA, Dalila Andrade; HAGEMEYER, Regina Célia. **Trabalho docente e identidade profissional**. UFES. 2017.

OLIVEIRA, Luciano O. **Gestão de pessoas aplicada ao setor público**. Porto Alegre: SAGAH, 2017. E-book. p.14. ISBN 9788595021211. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595021211/>. Acesso em: 04 jun. 2026.

PIMENTA, Selma Garrido(org.). **Professor Reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito**. São Paulo: Cortez, 2006.

PIMENTA, Selma Garrido. **O professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica de um conceito.** In: PIMENTA, S. G.; GHEDIN, E. (Orgs.). *O professor reflexivo no Brasil.* São Paulo: Cortez, 2002.

PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, Ernani Cesar de. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico.** 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

SACRISTÁN, José G.; GÓMEZ, Ángel I P.; RODRÍGUEZ, Juan B M.; et al. **Educar por competências: o que há de novo?** Porto Alegre: ArtMed, 2011. E-book. p.15. ISBN 9788536324418. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788536324418/>. Acesso em: 04 jun. 2026.

SAGITÁRIO, Matheus Firmino; COELHO, Patrícia Margarida Farias. **A inteligência emocional nas práticas educativas: uma abordagem sobre educação emocional e sua contribuição para o desenvolvimento integral do aluno.** Revista Cadernos de Educação, v.20, n. 40. 2021.

SAMARA, Beatriz Santos; BARROS, Marco Aurélio do. **Pesquisa de Marketing.** 4ª ed. São Paulo: Pearson, 2014.

SAMPAIO, Maria das Graças; PIMENTA, Selma Garrido. **Estágio probatório e formação docente.** Revista Poésis -Volume 3, Números 3 e 4, pp.5-24, 2005/2006.

SANTA CATARINA. Decreto nº 2.000, de 13 de junho de 2022. **Dispõe sobre a Avaliação Especial de Desempenho (AED), prevista no § 4º do art. 41 da Constituição Federal, dos servidores nomeados para o exercício de cargo de provimento efetivo do magistério público estadual.** Florianópolis, 2022. Disponível em: <https://www.sed.sc.gov.br/recursos-humanos/estagio-probatorio/>. Acesso em: 1 jun. 2026.

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Educação. **Estágio Probatório.** Florianópolis: SED, [2025]. Disponível em: <https://www.sed.sc.gov.br/recursos-humanos/estagio-probatorio/>. Acesso em: 1 jun. 2026.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria da Educação. Resolução SEDUC nº 115, de 13 de agosto de 2025. **Estabelece diretrizes e procedimentos para a formação de classes e matrículas na rede estadual de ensino, com vistas ao pleno atendimento à demanda.** São Paulo, SP, 14 ago. 2025. Seção I, p. X.

SÁ-SILVA, J.; ALMEIDA, C.; GUINDANI, J. **Pesquisa documental: pistas teóricas e metodológicas.** Revista Brasileira de História & Ciências Sociais, São Leopoldo, 2009, n.I, jul.

SCHEIN, Edgar H.; SCHEIN, Peter. **Cultura Organizacional e Liderança.** 5ª ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2022. E-book. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559773626/>. Acesso em: 27 mai. 2026

SCHÖN, Donald. **Formar professores como profissionais reflexivos**. In: NÓVOA, António (Org.). Os professores e a sua formação. Lisboa: Dom Quixote, 1992.

TARDIF, Maurice; Lessard, Claude; Traduzido por João Batista Kreuch. **O trabalho docente: Elementos para uma teoria da docência como profissão de interações humanas**. 9ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.

TAUBATÉ. Decreto nº 13.414, de 29 de setembro de 2014. **Aprova a consubstanciação das regras municipais referentes à avaliação especial de desempenho do servidor público em estágio probatório, e dá outras providências**. Disponível em: <https://taubate.sp.gov.br/anexos/publicacoes/2014/10.Outubro/publica01102014.pdf>. Acesso em: 20 mai. 2026.

ULRICH, Dave; YOUNGER, Jon; BROCKBANK, Wayne; et al. **RH de dentro para fora**. Porto Alegre: Bookman, 2013. E-book. Disponível em: <https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788582600849/>. Acesso em: 27 mai. 2026

UNESCO. **Educação para o século XXI**. Paris: UNESCO, 2019

VENCO, Selma. **Precariedades: desdobramentos da Nova Gestão Pública no trabalho docente**. Crítica e Sociedade - Revista de Cultura Política. V. 6, n. 1. 2016.

APÊNDICE A

1 – Formulário enviado aos respondentes

Seção 1 de 6

A importância das Soft Skills na modernização da Administração Pública Educacional – Pesquisa acadêmica – UNIVESP, 2026.

Este formulário integra uma pesquisa de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do curso de Bacharelado em Administração da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP). O objetivo é analisar a importância das Soft Skills na modernização dos processos de gestão de pessoas que influenciam diretamente a qualidade do ensino.

Não há respostas certas ou erradas. Quando você enviar este formulário, ele não coletará automaticamente seus detalhes, como nome e endereço de email, a menos que você mesmo o forneça.

SEÇÃO 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)

1. Convidamos você a participar da pesquisa "A Gestão Pública de RH na avaliação em período de estágio probatório de professores: A importância das soft skills na modernização da Administração Pública Educacional.", conduzida por estudantes de graduação da UNIVESP.

Objetivo: Analisar como o clima organizacional influencia a motivação no ambiente de trabalho, a partir da percepção de estudantes universitários com experiência profissional.

Procedimentos: Sua participação consiste em responder a um questionário online. O preenchimento leva aproximadamente **8 a 10 minutos**.

Riscos e benefícios: Os riscos são mínimos, limitando-se a eventual desconforto ao refletir sobre experiências profissionais. Sua participação contribui para o aprofundamento do conhecimento acadêmico em gestão de pessoas e comportamento organizacional.

Confidencialidade e anonimato: Sua identidade será mantida em sigilo absoluto. Este formulário não coleta nome, e-mail ou qualquer dado de identificação pessoal. Os dados serão analisados de forma agregada e utilizados exclusivamente para fins acadêmicos.

Participação voluntária: Sua participação é totalmente voluntária. Você pode recusar ou interromper o preenchimento a qualquer momento, sem necessidade de justificativa e sem qualquer penalização. Ao selecionar "Sim" abaixo, você confirma que leu e compreendeu este termo, que tem 18 anos ou mais, e que aceita participar voluntariamente desta pesquisa.

Após a leitura do TCLE, selecione uma das opções abaixo: *

- Sim. Estou ciente do termo e aceito participar da pesquisa.
- Não. Estou ciente, mas não desejo participar da pesquisa.

Seção 2 de 6

Seção 1 – Dados Gerais

Descrição (opcional)

1 - Qual o seu cargo atual? *

- A. Professor(a) Efetivo(a)
- B. Professor(a) Contratado(a) - (Temporário)
- C. Professor(a) Eventual
- D. Cargo de Confiança (Prof. Coordenador(a), Vice-Diretor(a) ou Diretor(a))

2 - Tempo de atuação na educação? *

- A. 0 a 2 anos
- B. 3 a 5 anos
- C. 6 a 10 anos
- D. 11 a 20 anos
- E. Mais de 20 anos

3 - Nível de ensino em que atua. *

- 1 - Educação Infantil
- 2 - Ensino Fundamental I
- 3 - Ensino Fundamental II
- 4 - Ensino Médio
- 5 - Educação de Jovens e Adultos
- Outro:

Seção 3 de 6

Seção 2 – Percepção sobre Soft Skills*Avalia crenças e importância atribuída às soft skills no contexto escolar.***4 - As soft skills (ex.: comunicação, empatia, trabalho em equipe, resiliência) são essenciais * para a qualidade do ensino.**

1 2 3 4 5

1 = Discordo totalmente 5 = Concordo totalmente

Seção 4 de 6

Seção 3 – Práticas atuais na escola

Identifique práticas formais e informais relacionadas a soft skills.

8 - A escola possui instrumentos formais para avaliar soft skills de professores (ex.: rubricas, observações estruturadas, feedback 360°)? *

- A - Sim, com instrumentos formais e documentados.
- B - Sim, de forma informal (observações/feedback sem instrumento padronizado).
- C - Não, mas há interesse em implementar.
- D - Não há práticas nem interesse.

9 - Quais métodos a escola usa para desenvolver soft skills entre professores? *

- 1 - Formação continuada/workshops.
- 2 - Mentoria.
- 3 - Observação entre pares.
- 4 - Supervisão pedagógica.
- 5 - Grupos de estudo.
- 6 - Não há ações.
- Outro:

10 - Descreva brevemente uma prática bem-sucedida ou um desafio relacionado ao desenvolvimento de soft skills na sua escola.

Texto de resposta longa

.....

Seção 5 de 6

Seção 4 – Adoção de Soft Skills em processos de seleção.

Investigar a aceitação e viabilidade de incluir soft skills em seleção e contratação.

11 - Concorda que soft skills devem ser consideradas formalmente na avaliação após o estágio probatório? *

1 2 3 4 5

1 = Discordo totalmente 5 = Concordo totalmente

12 - Concorda que soft skills devem ser critérios de avaliação do estágio probatório ou na contratação de professores? *

1 2 3 4 5

1 = Discordo totalmente 5 = Concordo totalmente

13 - Quais instrumentos você considera adequados para avaliar soft skills em seleção/avaliação? *

- A - Entrevista estruturada com perguntas comportamentais.
- B - Simulação de aula com foco em interação.
- C - Observação em sala (período probatório).
- D - Testes situacionais.
- E - Avaliação por pares.
- F - Portfólio reflexivo.
- G - Referências/relatos de experiência.
- Outro:

14 - Em sua opinião, qual o maior risco de incluir soft skills como critério formal de seleção/avaliação? *

- 1 - Subjetividade e vieses na avaliação.
- 2 - Falta de instrumentos confiáveis.
- 3 - Resistência da equipe/gestão.
- 4 - Aumento da burocracia.
- 5 - Nenhum risco significativo.
- Outro:

15 - Quais medidas seriam necessárias para garantir avaliações justas de soft skills? *

- 1 - Treinamento de avaliadores.
- 2 - Instrumentos padronizados.
- 3 - Múltiplas fontes de evidência.
- 4 - Critérios claros e definidos.
- 5 - Supervisão externa.
- 6 - Período de observação mais longo.
- Outro:

Seção 6 de 6

Seção 5 – Impacto percebido e prioridades

Entender as prioridades para modernização dos processos de gestão de pessoas.

16 - Avalie o impacto que a valorização das soft skills teria na qualidade do ensino. *

- 1 2 3 4 5
- 1 = Nenhum impacto ○ ○ ○ ○ ○ 5 = Impacto muito alto

17 - Priorize as ações que a escola deveria tomar para integrar soft skills nos processos de gestão de pessoas. *

	Altíssima Pri...	Alta Priorida...	Média Priori...	Prioridade	Baixa Priorid...	Baixíssima ...
Desenvolver ...	<input type="radio"/>					
Capacitar av...	<input type="radio"/>					
Inserir critéri...	<input type="radio"/>					
Implementar...	<input type="radio"/>					
Monitorar e ...	<input type="radio"/>					
Comunicar ...	<input type="radio"/>					

18 - Quais recursos a escola mais precisa para avançar nessa agenda? *

- 1 - Formação.
- 2 - Tempo para observação/mentoria.
- 3 - Ferramentas de avaliação.
- 4 - Apoio da Rede Escolar/Secretaria de Educação.
- 5 - Recursos financeiros.
- Outro:

Obrigado por participar! Suas respostas irá ajudar a desenvolver nosso TCC.

Descrição (opcional)